

DR JAKUB WITOLD BUBNICKI
Open Science Conservation Fund & Instytut Biologii Ssaków PAN

Poprawa stanu łączności ekologicznej w Karkonoskim Parku Narodowym i jego Otulinie - raport z wykonanych analiz środowiskowych i łączności krajobrazowej na bazie zebranego materiału fotopułapkowego

Białowieża, 16/04/2024, v1.0

Wstęp	2
Metodyka	3
Dane z fotopułapek wykorzystane w analizach.....	3
Stricte przestrzenny model Occupancy.....	9
Dane środowiskowe opisujące analizowany krajobraz.....	14
Analiza łączności krajobrazowej z wykorzystaniem Circuitscape.....	19
Wyniki	22
Jeleń szlachetny (<i>Cervus elaphus</i>).....	27
Sarna europejska (<i>Capreolus capreolus</i>).....	39
Dzik (<i>Sus scrofa</i>).....	51
Lis (<i>Vulpes vulpes</i>).....	63
Wilk szary (<i>Canis lupus</i>).....	75
Kuna (<i>Martes sp.</i>).....	87
Wyniki na poziomie zespołu gatunków w grupach funkcjonalnych.....	99
Wszystkie gatunki (ALL).....	99
Ssaki kopytne (UNGULATES).....	101
Drapieżniki (CARNIVORES).....	103
Wnioski i Rekomendacje	105
Literatura	108

Wstęp

Niniejszy raport stanowi podsumowanie przeprowadzonych analiz środowiskowych i łączności krajobrazowej na bazie danych z wielkoobszarowego monitoringu fotopułapkowego realizowanego od 2022 roku w ramach projektu "Poprawa stanu łączności ekologicznej w Karkonoskim Parku Narodowym i jego otulinie". Monitoring fotopułapkowy został zaimplementowany przez Karkonoski Park Narodowy (KPN) pod merytorycznym nadzorem Fundacji Open Science Conservation Fund oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN. Celem zaprezentowanych analiz było zbadanie i ocena funkcjonowania kluczowych fragmentów krajobrazu Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) i jego Otuliny z punktu widzenia łączności ekologicznej, sezonowych migracji wysokościowych i miejsc ostoji zwierząt (tzw. "mateczników"). Do tego celu wykorzystano dane z fotopułapek oraz zaawansowane metody statystycznej analizy danych ekologicznych. Hierarchiczne modele z rodziny *Occupancy* (MacKenzie *et al.*, 2002; Doser *et al.*, 2022) posłużyły do odtworzenia i wyjaśnienia przestrzennych wzorców użytkowania krajobrazu KPN i Otuliny przez 12 analizowanych gatunków ssaków. Do analizy łączności krajobrazowej wykorzystano metodę bazującą na teorii przepływu prądu elektrycznego zaimplementowaną w postaci algorytmu *Circuitscape* (McRae *et al.*, 2008; Dickson *et al.*, 2019; Anantharaman *et al.*, 2020). Dane wejściowe do zastosowania tego algorytmu (m.in. powierzchnia oporu środowiskowego) bazowały na przewidywaniach modeli *Occupancy* (prawdopodobieństwo występowania / intensywność użytkowania danego fragmentu krajobrazu). Wyniki przeprowadzonych analiz ilustrują zmienność użytkowania przestrzeni krajobrazowej KPN w dwóch sezonach (letni i zimowy) przez poszczególne gatunki oraz zmienność struktury całego zespołu analizowanych gatunków w podziale na funkcjonalne grupy (drapieżniki, kopytne). Opracowane mapy łączności krajobrazowej wskazują kluczowe fragmenty krajobrazu KPN i jego Otuliny dla populacji monitorowanych gatunków i będą stanowić podstawę do pogłębionych analiz z wykorzystaniem eksperckiej wiedzy nt. lokalnych uwarunkowań oraz mogą być punktem wyjścia do planowania działań ochronnych w skali całego krajobrazu.

Metodyka

Dane z fotopułapek wykorzystane w analizach

Dane wykorzystane do przeprowadzenia analiz zaprezentowanych w niniejszym raporcie, tj. obserwacje użytkowania krajobrazu przez 12 gatunków ssaków (Tab. 1), zostały zebrane na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) i jego Otuliny w okresie od lipca 2022 do października 2023 roku w ramach wielkoobszarowego monitoringu fotopułapkowego. Sumarycznie, 130 fotopułapek pozyskiwało dane na całym obszarze objętym monitoringiem przez 18249 dni. W podziale na zdefiniowane sezony (poruszane dalej) dało to 11124 dni obserwacji na 130 lokalizacjach w sezonie letnim oraz 7125 dni obserwacji na 113 lokalizacjach w sezonie zimowym.

Fotopułapki (model Browning BTC-8E) zostały rozmieszczone w krajobrazie KPN i Otuliny na bazie projektu sieci monitoringowej (Ryc. 1), który zakładał optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich i finansowych, a jednocześnie zapewnienie jak największej reprezentatywności dla różnorodności biotopowej i krajobrazowej obszaru badawczego. W ramach projektu sieci monitoringowej zdefiniowano 130 lokalizacji fotopułapek, które zostały rozmieszczone w terenie w sposób pseudo-losowy, biorąc pod uwagę następujące założenia:

1. Minimalna odległość od zabudowy = 300 m
2. Minimalna odległość od dróg = 100 m
3. Maksymalna odległość od dróg = 500 m
4. Maksymalne nachylenie terenu (slope) = 30°
5. Minimalna odległość pomiędzy lokalizacjami fotopułapek = 1000 m

Rycina 1. Projekt sieci monitoringowej na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) i jego otuliny. Czerwone punkty na mapie to lokalizacje fotopułapek rozmieszczone algorytmicznie z wykorzystaniem szeregu reguł zaimplementowanych w systemie GRASS GIS.

Powyższe reguły zostały zaimplementowane w systemie GRASS GIS v8.3.2 (Neteler *et al.*, 2012) w celu wygenerowania rastrowej maski z potencjalnymi obszarami lokalizacji fotopułapek, a następnie losowego rozmieszczenia zadanej liczby potencjalnych lokalizacji spełniających zasadę minimalnego dystansu pomiędzy każdą parą lokalizacji. Pracownicy KPN skorygowali ostateczne lokalizacje fotopułapek w terenie, biorąc pod uwagę lokalne warunki terenowe oraz dostępność lokalizacji, nie zmieniając jednak ogólnej struktury sieci monitoringowej.

Analizowany zbiór danych zawierał łącznie 85799 zdjęć z obserwacjami analizowanych gatunków (Tab. 1), które przeszły ekspercką, manualną klasyfikację w zakresie określenia gatunku, liczebności osobników (wielkość grupy) oraz, w przypadku niektórych gatunków, określenia płci i wieku. Sumaryczna liczba niezależnych obserwacji / zdarzeń (ang. *independent events*) wszystkich gatunków wyniosła 6389 (Tab. 1). Agregacja obserwacji na poziomie pojedynczych zdjęć do niezależnych obserwacji jest niezbędnym krokiem

poprzedzającym większość ekologicznych analiz statystycznych (Meek *et al.*, 2014; Bubnicki *et al.*, 2023). Ma to na celu uniknięcie poważnego problemu pseudo-replikacji zaobserwowanych zdarzeń. Ze względu na fakt, że osobniki monitorowanych gatunków, w zdecydowanej większości, nie są indywidualnie identyfikowalne, założono minimalny interwał czasowy pomiędzy kolejnymi obserwacjami wynoszący 5 minut (Bubnicki *et al.*, 2019). Obserwacje zarejestrowane w odstępie czasowym mniejszym niż 5 minut od poprzedniej obserwacji zostały automatycznie pogrupowane w sekwencje odpowiadające jednej niezależnej obserwacji, dla której określono liczebność osobników biorąc pod uwagę kontekst całej sekwencji.

Tabela 1. Lista monitorowanych gatunków, dla których zostały wykonane analizy opisane w niniejszym raporcie oraz rozkład zarejestrowanych obserwacji podsumowany w trzech kategoriach: "images" - liczba zdjęć danego gatunku, "events" - liczba niezależnych obserwacji danego gatunku (definicja w tekście), "individuals" - sumaryczna liczba osobników danego gatunku zarejestrowanych podczas wszystkich niezależnych obserwacji (wartość ta nie jest tożsama z wielkością populacji, ponieważ te same osobniki mogą być rejestrowane wielokrotnie podczas wielu różnych, niezależnych obserwacji). Podkreślono te gatunki, dla których wyniki prezentowane są w tym raporcie. Wyniki dla pozostałych gatunków znajdują się w załączonych materiałach.

scientificName	commonName	images	events	individuals
<u><i>Cervus elaphus</i></u>	<u>Jeleń szlachetny</u>	<u>65361</u>	<u>3576</u>	<u>7113</u>
<u><i>Capreolus capreolus</i></u>	<u>Sarna europejska</u>	<u>8279</u>	<u>988</u>	<u>1215</u>
<u><i>Vulpes vulpes</i></u>	<u>Lis pospolity</u>	<u>2108</u>	<u>809</u>	<u>847</u>
<u><i>Sus scrofa</i></u>	<u>Dzik europejski</u>	<u>7981</u>	<u>435</u>	<u>1135</u>
<i>Sciurus (Sciurus) vulgaris</i>	Wiewiórka pospolita	328	163	171
<u><i>Martes sp.</i></u>	<u>Kuna</u>	<u>299</u>	<u>139</u>	<u>142</u>
<i>Meles meles</i>	Borsuk europejski	363	85	86
<i>Lepus europaeus</i>	Zając szarak	244	81	88
<u><i>Canis lupus</i></u>	<u>Wilk szary</u>	<u>192</u>	<u>47</u>	<u>66</u>
<i>Ovis aries musimon</i>	Muflon	506	32	80
<i>Felis catus</i>	Kot domowy	92	24	24
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	Jenot	46	10	13
	Total:	85799	6389	10980

Wszystkie dane zostały zorganizowane w open-sourcowym systemie TRAPPER (Bubnicki, Churski & Kuijper, 2016), który umożliwia skuteczne zarządzanie dużymi zbiorami danych multimedialnych oraz metadanych z fotonpułapek w zautomatyzowany sposób, z wykorzystaniem algorytmów AI do klasyfikacji treści zdjęć i filmów, oraz jest zgodny z globalnym standardem opisu i wymiany danych fotonpułapkowych Camtrap DP (<https://tdwg.github.io/camtrap-dp/>; Bubnicki *et al.*, 2023). Opisana wcześniej klasyfikacja ekspercka na poziomie gatunkowym poprzedzona była automatyczną klasyfikacją całego zebranego materiału multimedialnego z wykorzystaniem modelu AI Megadetector v5a (<https://github.com/microsoft/CameraTraps>; Beery *et al.*, 2019), który jest w pełni zintegrowany z systemem TRAPPER AI. Pozwoliło to na znaczną redukcję czasu potrzebnego do analizy danych, głównie poprzez odfiltrowanie zdjęć pustych. Należy tutaj zaznaczyć, że w momencie planowania analiz algorytmy klasyfikacji gatunkowej oparte o AI, wdrażane w ramach tego samego projektu w systemie TRAPPER AI, nie były jeszcze dostępne w stabilnych wersjach produkcyjnych, dlatego wszystkie prezentowane analizy oparte są na manualnej, eksperckiej klasyfikacji zdjęć. Stwarza to w przyszłości interesującą możliwość porównania wyników uzyskanych w oparciu o różne metody klasyfikacji zdjęć z fotonpułapek (AI vs klasyfikacja ekspercka), co stanowi ciekawy temat dalszych badań i może umożliwić pełną automatyzację niektórych procesów analitycznych (np. Whytock *et al.*, 2021).

Po wyeksportowaniu danych z systemu TRAPPER w formacie Camtrap DP, wynikowe tabele CSV zostały przetworzone do postaci macierzy 4D o następujących wymiarach: gatunek, sezon, lokalizacja fotonpułapki, replika okresu obserwacyjnego (24h; poruszane w kolejnej części; Ryc. 2). Wartościami w macierzy były liczby niezależnie zaobserwowanych osobników dla każdej kombinacji wymiarów. Podział na dwa podstawowe sezony, tj. letni i zimowy, został zdefiniowany na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych ze stacji pomiarowej zlokalizowanej na Szrenicy (Ryc. 3). Na podstawie analizy dziennych serii czasowych temperatury powietrza oraz głębokości pokrywy śnieżnej, zdefiniowano dwa sezony: letni (maj - październik) oraz zimowy (listopad - kwiecień). Jest to podejście uproszczone, które nie uwzględnia pełnej zmienności w zachowaniu i rozmieszczeniu zwierząt w zależności od zmiennych warunków klimatyczno-pogodowych w ciągu całego roku, ale pozwala na zgrupowanie danych w sposób umożliwiający analizę sezonową. Wyznaczenie tylko dwóch podstawowych sezonów było podyktowane ograniczeniami związanymi z ilością danych dostępnych do analizy na tym etapie monitoringu i złożonością

zaplanowanych analiz. Niemniej, takie podejście stanowi interesujący punkt wyjścia do dalszych, bardziej zaawansowanych analiz sezonowych w przyszłości.

Tak zorganizowane dane umożliwiły określenie zarówno prawdopodobieństwa występowania i użytkowania danego fragmentu krajobrazu KPN i Otuliny przez analizowane gatunki jak i prawdopodobieństwa ich detekcji z wykorzystaniem modeli *Occupancy*.

Rycina 2. Wizualizacja danych fotopułapkowych przygotowanych do analiz *Occupancy* dla dwóch sezonów: zimowego (lewa strona) i letniego (prawa strona). Trzy wymiary macierzy dla każdego sezonu to kolejno: X - gatunek, Y - lokalizacja fotopułapki i Z - replika okresu obserwacyjnego w czasie (24h).

Rycina 3. Dane meteorologiczne ze stacji pomiarowej na Szrenicy dla okresu obejmującego zakres czasowy analizowanych danych fotonaukowych. Dzielne pomiary 1) temperatury [°C] (wykres górny) oraz 2) głębokości pokrywy śnieżnej [cm] (wykres dolny). Szarym kolorem oznaczono miesiące graniczne dla dwóch zdefiniowanych sezonów: letniego (maj - październik) i zimowego (listopad - kwiecień).

Stricte przestrzenny model *Occupancy*

Pierwszy etap analiz polegał na określeniu prawdopodobieństwa użytkowania poszczególnych fragmentów krajobrazu Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) oraz jego Otuliny przez wybrane gatunki ssaków z wykorzystaniem modeli hierarchicznych z rodziny *Occupancy*. Modele *Occupancy* są powszechnie stosowanym podejściem do statystycznej oceny wzorców rozmieszczenia gatunków w przestrzeni, uwzględniając jednocześnie kluczowy aspekt generowania danych obserwacyjnych w trakcie pomiarów terenowych (bez względu na zastosowaną metodę obserwacji) tj. fakt, że obserwacje gatunków zawsze są efektem niedoskonałego procesu detekcji (ang. imperfect detection), który w zdecydowanej większości przypadków musi zostać uwzględniony (skorygowany) podczas analizy danych (MacKenzie *et al.*, 2002; Kery & Royle, 2016). Innymi słowy, brak wykrycia gatunku, nie oznacza automatycznie, że gatunek ten na danym obszarze (regionie lub, w mniejszej skali, fragmencie krajobrazu) nie występuje. Wyniki modelowania *Occupancy* (tj.

prawdopodobieństwo występowania gatunku na danym obszarze / fragmencie krajobrazu) mogą być także interpretowane jako relatywny wskaźnik intensywności użytkowania danego fragmentu krajobrazu przez analizowany gatunek (Efford & Dawson, 2012; Bubnicki *et al.*, 2019).

Dla każdego z gatunków i dla obu analizowanych sezonów (letni i zimowy; opisane w podrozdziale "Przygotowanie danych do analiz") zbudowano tzw. jednogatunkowy (ang. single species) i jedno-sezonowy (ang. single season) stricte przestrzenny model *Occupancy* uwzględniający zależność prawdopodobieństwa występowania gatunku na danym fragmencie krajobrazu od zmiennych środowiskowych (krajobrazowych) oraz zmiennych wpływających na prawdopodobieństwo detekcji gatunku na danej lokalizacji (np. gęstość podszytu, nachylenie terenu), w danym czasie (np. pora dnia lub dzień roku) i w określonych warunkach meteorologicznych (np. temperatura i pokrywa śnieżna).

W dalszej części tego rozdziału przedstawiono ogólną postać hierarchicznego modelu *Occupancy* dla jednego gatunku i jednego sezonu. Niech z_j oznacza potwierdzoną obecność (1) lub brak (0) gatunku na lokalizacji j , gdzie $j=1, \dots, J$. Zgodnie z klasycznym modelem *Occupancy* (MacKenzie *et al.*, 2002), zakładamy, że ta ukryta zmienna występowania wynika z procesu Bernoulliego, który ma postać:

$$z_j \sim \text{Bernoulli}(\psi_j)$$

$$\text{logit}(\psi_j) = X_j^T \beta$$

gdzie ψ_j to prawdopodobieństwo występowania (lub intensywność użytkowania) lokalizacji j , które jest funkcją zmiennych wyjaśniających X określonych dla lokalizacji j oraz wektora współczynników regresji (β).

Nie obserwujemy bezpośrednio zmiennej z_j , ale raczej obserwujemy niedoskonałą reprezentację ukrytego, ekologicznego procesu występowania gatunków (tj. rozmieszczenie gatunków w przestrzeni) w wyniku procesu detekcji, który zawsze jest obciążony niepewnością (brak wykrycia gatunku na miejscu, gdy jest on rzeczywiście obecny). z_j jest tzw. zmienna ukrytą (ang. latent variable), która opisuje faktyczny (ale nie bezpośrednio obserwowany) stan „okupowania” lokalizacji j przez analizowany gatunek.

Niech $y_{j,k}$ będzie zarejestrowaną obserwacją gatunku (1) lub brakiem detekcji (0) gatunku dla lokalizacji j podczas okresu obserwacyjnego k dla każdego z $k=1, \dots, K_j$ okresów obserwacyjnych, które mogą się różnić pomiędzy lokalizacjami.

Zakładamy, że dane dotyczące detekcji / braku detekcji gatunku są wynikiem warunkowego procesu Bernoulliego, który jest zależny od rzeczywistego prawdopodobieństwa występowania gatunku na lokalizacji j , tj.:

$$y_{j,k} \sim \text{Bernoulli}(p_{j,k} z_j)$$

$$\text{logit}(p_{j,k}) = V_{j,k}^T \alpha$$

gdzie $p_{j,k}$ to prawdopodobieństwo detekcji gatunku dla lokalizacji j podczas okresu obserwacyjnego k (pod warunkiem, że dany gatunek występuje na tej lokalizacji), które jest funkcją zmiennych wyjaśniających V określonych dla lokalizacji j i okresu obserwacyjnego k oraz wektora współczynników regresji (α). Zarówno parametr ψ_j jak i p_j mogą zmieniać się w czasie i przestrzeni w zależności od powiązanych z nimi czynników jak np. stopień fragmentacji habitatu, wiek drzewostanu czy temperatura. Takie zależności analizować można na każdym poziomie modelu *Occupancy* za pomocą regresji logistycznych.

W stricte przestrzennym modelu *Occupancy* uwzględniamy dodatkowo autokorelację przestrzenną w zaobserwowanych danych, a dokładniej przestrzenne wzorce zmienności, która nie została wyjaśniona przy użyciu stricte przestrzennych zmiennych wyjaśniających (rozdział "Dane środowiskowe opisujące analizowany krajobraz"), jak np. procentowe zwarcie lasu, nachylenie terenu czy odległość od terenów zabudowanych. Umożliwia to poprawne oszacowanie parametrów modelu nawet w przypadku gdy istotne zmienne środowiskowe nie zostały uwzględnione w specyfikacji modelu (np. ze względu na brak dostępności odpowiednich warstw GIS). Bardziej formalnie, rozszerzamy podstawowy model *Occupancy* uwzględniając tę niewyjaśnioną przestrzenną zmienność w postaci efektu losowego o zadanej strukturze autokorelacji przestrzennej. Niech s_j oznacza współrzędne geograficzne lokalizacji j dla $j=1, \dots, J$. Konkretnie, prawdopodobieństwo występowania w lokalizacji j o współrzędnych s_j , $\psi(s_j)$, przyjmuje teraz postać

$$\text{logit}(\psi_j) = X_j^T \beta + \omega_j$$

gdzie ω_j jest realizacją procesu Gaussa o zerowej średniej lub jego przybliżeniem dla lokalizacji j o określonych współrzędnych geograficznych. Szczegółowy opis modelu oraz procedury estymacji parametrów przedstawione zostały przez Doser *et al.* (2022).

Do oszacowania parametrów modelu *Occupancy* dla obszaru KPN oraz Otuliny wykorzystano jego implementację w środowisku statystyczno-programistycznym R (R Development Core Team, 2024) w pakiecie *spOccupancy* v0.7.3 (Doser *et al.*, 2022). Pakiet *spOccupancy* umożliwia modelowanie prawdopodobieństwa występowania oraz wykorzystania przestrzeni krajobrazowej dla pojedynczych gatunków oraz wielu gatunków jednocześnie, z wykorzystaniem metod Bayes'owskich oraz metody Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Modele są dopasowywane do empirycznych danych przy użyciu augmentacji danych Pólya-Gamma. Modele stricte przestrzenne są dopasowywane przy użyciu procesów Gaussa. Dla poprawy efektywności obliczeniowej (dopasowanie pełnego procesu Gaussa może być bardzo kosztowne obliczeniowo), składowa przestrzenna może być obliczona przy użyciu metody Nearest Neighbor Gaussian Process (NNGP), która jest aproksymacją pełnego procesu Gaussa.

Zastosowanie modeli hierarchicznych z rodziny *Occupancy* było możliwe dzięki specyfice danych rejestrowanych przez fotopułapki tj. możliwości dyskretyzacji procesu ciągłej w czasie obserwacji danej powierzchni na próby o określonej frekwencji czasowej jak np. dzień, tydzień czy miesiąc. W efekcie otrzymujemy wielokrotny, powtórzony pomiar na tej samej powierzchni umożliwiający statystyczne odseparowanie zmienności w danych wynikającej z faktycznego występowania gatunku od zmienności wynikającej z procesu detekcji. Przyjętą frekwencją czasową dla powtórzonych pomiarów w prezentowanych analizach była jedna fotopułapko-doba (24 godziny). Innymi słowy, przygotowując oryginalne dane do analizy zakodowano w postaci binarnych macierzy informację o obecności (1) lub jej braku (0) dla każdego gatunku na każdej ze 130 lokalizacji fotopułapek i dla każdego dnia, w którym poszczególne fotopułapki były aktywne (Ryc. 4).

Założeniem, które było niezbędne dla możliwości zastosowania wybranego modelu *Occupancy* było przyjęcie braku znaczących zmian w demografii analizowanych gatunków podczas całego okresu obserwacji tj. w dwóch pierwszych latach prowadzenia monitoringu fotopułapkowego (07/2022 - 10/2023).

Rycina 4: Wizualizacja binarnych macierzy przygotowanych do analiz *Occupancy* dla jelenia-sezon letni (lewa strona) i wilka-sezon zimowy (prawa strona). Wymiary macierzy to: X - replika okresu obserwacyjnego w czasie (24h), Y - lokalizacja fotonpułapki. Czerwonym kolorem oznaczono dni kiedy fotonpułapka zarejestrowała min. 1 osobnika.

Zaproponowany model *Occupancy* zawierał addytywną kombinację wszystkich zmiennych środowiskowych opisanych w sekcji "Dane środowiskowe opisujące analizowany krajobraz". Formuła modelu dla prawdopodobieństwa występowania ψ miała postać:

~ DEM + SLOPE + DECID + FCOVER + HEIGHT_LID + GFC_LOSS_1km + DIST_TRAILS

Formuła modelu dla prawdopodobieństwa detekcji p miała natomiast następującą postać:

~ SLOPE + FCOVER + TEMP + I(TEMP²) + SNOW + (1 | SITE)

gdzie, SLOPE jest nachyleniem terenu, a FCOVER zwarcie drzewostanu określonym w skali lokalizacji fotonpułapki (10x10 m), TEMP oznacza temperaturę powietrza, a SNOW grubość pokrywy śnieżnej określone dla każdego dnia obserwacji fotonpułapkowej na podstawie danych meteorologicznych ze stacji pomiarowej na Szrenicy. I(TEMP²) to specyfikacja nieliniowego efektu kwadratowego dla temperatury. Dodatkowo, na tym poziomie modelu, w celu uchwycenia zmienności w detekcji gatunków, która nie mogła być wyjaśniona przez

zaproponowane zmienne, dodaliśmy addytywny efekt losowy SITE na poziomie każdej pojedynczej lokalizacji fotopułapki.

Parametry modelu i współczynniki zmiennych środowiskowych zostały oszacowane w kontekście Bayes'owskim metodą MCMC zaimplementowaną w pakiecie R *spOccupancy* (Doser *et al.*, 2022). Specyfikacja algorytmu MCMC przedstawia się następująco: *Samples per Chain*: 50000, *Burn-in*: 40000, *Thinning Rate*: 10, *Number of Chains*: 3, *Total Posterior Samples*: 3000.

Po oszacowaniu parametrów oraz walidacji modeli wykonano predykcje prawdopodobieństwa występowania gatunków na całym obszarze KPN oraz Otuliny. Wyniki predykcji zostały przedstawione na mapach rastrowych o rozdzielczości piksela 100 x 100 m w formie tzw. map cieplnych (ang. *heatmaps*) przedstawiających przewidywane prawdopodobieństwo występowania gatunków na analizowanym obszarze, interpretowane jako relatywny wskaźnik intensywności użytkowania danego fragmentu krajobrazu przez poszczególne gatunki. Obliczono i zwizualizowano na mapach także kumulatywne prawdopodobieństwo występowania gatunków na całym obszarze KPN oraz Otuliny w obu sezonach (letnim i zimowym), które pozwoliło na określenie względnej ważności poszczególnych fragmentów krajobrazu dla całego zespołu analizowanych gatunków. Pod uwagę zostały wzięte następujące scenariusze: (1) dla wszystkich gatunków razem (scenariusz ALL), (2) dla gatunków ssaków kopytnych (UNGULATES) oraz (4) dla dużych i średnich drapieżników (CARNIVORES). Ze względu na bardzo małą liczbę obserwacji z analiz na poziomie zespołów gatunków wykluczono muflona, jenota i kota domowego.

Dane środowiskowe opisujące analizowany krajobraz

Wszystkie zbiory pozyskanych i opracowanych danych rastrowych i wektorowych opisujących strukturę krajobrazu KPN oraz Otuliny zostały zorganizowane w bazie danych GIS przy użyciu oprogramowania GRASS GIS w wersji 8.3.2 (Neteler *et al.*, 2012). Minimalna jednostka mapowania (ang. *Minimum Mapping Unit*; MMU) została określona jako 1 ha (100 x 100 m) dla modelowania predykcyjnego. Wszystkie warstwy danych przestrzennych zostały przeskalowane do tej docelowej rozdzielczości. Opracowane zmienne krajobrazowe, które, na bazie dostępnej wiedzy, mają hipotetyczny wpływ na analizowane gatunki dużych i średnich ssaków to:

-
1. **DEM** - wysokość n.p.m. na bazie numerycznego modelu terenu (źródło: Geoportal Karkonoskiego Parku Narodowego, <https://arcgis.kpnmab.pl>; dostęp: dane publicznie dostępne; rozdzielczość piksela: 10m). Zmienna ta jest szczególnie istotna w kontekście relatywnie ostrego klimatu panującego w Karkonoszach w sezonie zimowym, a co za tym idzie sezonowych migracji wysokościowych gatunków (np. Mysterud *et al.*, 2011), w tym tych udokumentowanych dla karkonoskich jeleni przy pomocy danych z telemetrii GPS (Spallek, 2021), a także preferencji siedliskowych gatunków, które mogą być związane z konkretnymi przedziałami wysokościowymi oraz zróżnicowaniem terenu. Dane w oryginalnej rozdzielczości 10m zostały przeskalowane do docelowego MMU (1ha) z wykorzystaniem funkcji średniej arytmetycznej.

2. **SLOPE** - nachylenie terenu (źródło: Geoportal Karkonoskiego Parku Narodowego, <https://arcgis.kpnmab.pl>; dostęp: dane publicznie dostępne; rozdzielczość piksela: 10m). Zmienna typu proxy dla kosztu energetycznego przemieszczania się zwierząt, które najczęściej preferują tereny o umiarkowanym nachyleniu, a unikają stromych zboczy (Riggio & Caro, 2017). Wyjątkowe duże nachylenia (>30-40%) mogą być barierą dla przemieszczania się niektórych gatunków (Patton, 1971; Jeong *et al.*, 2021). Dane w oryginalnej rozdzielczości 10m zostały przeskalowane do docelowego MMU (1ha) z wykorzystaniem funkcji średniej arytmetycznej.

-
3. **FCOVER** - stopień zalesienia (źródło: Europejski System Obserwacji Ziemi Copernicus, <https://land.copernicus.eu/en/products/>; dostęp: dane publicznie dostępne; rozdzielczość piksela: 10m). Rastrowa mapa procentowego zwarcia drzewostanu (0% dla obszarów nieleśnych). Zmienna ta jest istotna w kontekście preferencji siedliskowych gatunków, które mogą być związane z różnymi typami pokrycia terenu (obszary leśne i nieleśne) oraz zróżnicowaniem struktury drzewostanu (zwarty drzewostan vs "prześwietlony"). Dane w oryginalnej rozdzielczości 10m zostały przeskalowane do docelowego MMU (1ha) przez obliczenie % udziału zalesienia na 1 ha.

4. **DECID** - udział drzewostanów liściastych (źródło: Europejski System Obserwacji Ziemi Copernicus, <https://land.copernicus.eu/en/products/>; dostęp: dane publicznie dostępne; rozdzielczość piksela: 10m). Zmienna ta jest istotna w kontekście preferencji siedliskowych gatunków, które mogą być związane z różnymi typami drzewostanów (liściaste i iglaste; Bubnicki *et al.*, 2019). Na bazie Oryginalnej, kategorycznej mapy rastrowej (pokrycie terenu w trzech kategoriach: las iglasty, las liściasty i obszar nieleśny) obliczono % udział drzewostanów liściastych na 1ha.
5. **HEIGHT_LID** - wysokość drzewostanu na bazie numerycznego modelu pokrycia terenu opracowanego z użyciem danych LiDAR (źródło: Geoportal.gov.pl, <https://www.geoportal.gov.pl/pl/dane/numeryczny-model-pokrycia-terenu-nmpt/>;

dostęp: dane publicznie dostępne; rozdzielczość piksela: 1m). Zmienna ta, stanowiąca proxy dla wieku drzewostanu, jest istotna w kontekście preferencji siedliskowych gatunków, które mogą być związane z różnymi stadiami rozwojowymi drzewostanów (młode gospodarcze lasy vs stare, dojrzałe i najmniej przekształcone drzewostany; Jędrzejewska *et al.*, 1994). Dane w oryginalnej rozdzielczości 1m zostały przeskalowane w pierwszej kolejności do rozdzielczości 10m z wykorzystaniem algorytmu "Nearest Neighbor", a następnie do docelowego MMU (1ha) z wykorzystaniem funkcji średniej arytmetycznej przy zastosowaniu dodatkowej warstwy rastrowej maskującej obszary nieleśne.

6. **GFC_LOSS_1km** - utracona powierzchnia lasu w przeciągu ostatnich 10 lat (źródło: Global Forest Change, <https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change>; dostęp: dane publicznie dostępne; rozdzielczość piksela: 20m). Zmienna ta, wyrażająca jeden z wymiarów antropopresji, jest istotna w kontekście preferencji siedliskowych gatunków, które mogą być związane z obszarami o różnym stopniu zaburzenia środowiska leśnego (Ahumada, Hurtado & Lizcano, 2013) w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej (Brodie *et al.*, 2015) lub działania czynników naturalnych (np. huragany, pożary). Dane w oryginalnej rozdzielczości 20m zostały przeskalowane w pierwszej kolejności do docelowego MMU (1ha) poprzez obliczenie procentowego udziału utraconej powierzchni leśnej na 1 ha. Następnie zastosowano algorytm "Moving Window" o rozmiarze okna $\sim 1 \times 1$ km z funkcją średniej arytmetycznej w celu określenia średniej wartości tej zmiennej w otoczeniu każdego piksela w skali krajobrazowej.

-
7. **STRAVA_1km** - intensywność ruchu turystycznego w sezonie letnim w KPN i Otulinie w trakcie prowadzenia monitoringu fotopułapkowego (źródło: Strava Heatmap, <https://www.strava.com/heatmap>; dostęp: dane niedostępne publicznie, dostarczone przez KPN; rozdzielczość piksela: 10m). Zmienna ta w pośredni sposób wyraża prawdopodobieństwo kontaktu zwierząt z ludźmi, co może wpływać na ich zachowanie i preferencje siedliskowe w szerszej skali krajobrazowej. Oryginalna mapa cieplna RGB została przeliczona na gradient odcieni szarości i wyskalowana do zakresu min=0 i max=255, tak aby wartość każdej pojedynczej komórki rastra reprezentowała intensywność zarejestrowanych form rekreacji (Capdevila *et al.*, 2024). Następnie zastosowano algorytm "Moving Window" o rozmiarze okna ~1x1 km z funkcją średniej arytmetycznej w celu określenia średniej wartości tej zmiennej w otoczeniu każdego piksela w skali krajobrazowej.

8. **DIST_TRAILS** - odległość od szlaków turystycznych (źródło: Geoportal Karkonoskiego Parku Narodowego, <https://arcgis.kpnmab.pl>; dostęp: dane publicznie dostępne). Zmienna proxy dla całorocznej presji turystycznej, która może wpływać na zachowanie i preferencje siedliskowe zwierząt w skali krajobrazowej. Na bazie oryginalnej mapy wektorowej obliczono odległość do najbliższego szlaku turystycznego.

Do przetwarzania pozyskanych danych GIS oraz przygotowania wszystkich prezentacji kartograficznych w tym raporcie wykorzystano system GRASS GIS v8.3.2, biblioteki języka Python (m.in. NumPy v1.26.4, SciPy v1.12.0, Pandas v2.2.0, Matplotlib v3.8.3, EarthPy v0.9.4) oraz oprogramowanie QGIS v3.34.4 "Prizren" (QGIS Development Team 2024).

Rycina 5. Macierz korelacji zmiennych środowiskowych, które zostały wykorzystane w modelach *Occupancy*.

Analiza łączności krajobrazowej z wykorzystaniem *Circuitscape*

Kolejnym etapem analizy było wykorzystanie wyników uzyskanych w poprzednim kroku (modele *Occupancy*), tj. predykcji prawdopodobieństwa występowania i intensywności użytkowania poszczególnych części krajobrazu KPN i Otuliny przez 12 gatunków dużych i średnich ssaków, do oceny łączności krajobrazowej analizowanego obszaru. Analiza łączności krajobrazowej przeprowadzona została dla każdego gatunku z osobna, w dwóch analizowanych sezonach (letni i zimowy) oraz w trzech kumulatywnych scenariuszach opisanych w poprzednim rozdziale.

Metodykę tej części analiz oparto na teoriach łączności krajobrazowej (Zeller, McGarigal & Whiteley, 2012; Cushman, Lewis & Landguth, 2014), a w szczególności na metodzie wywodzącej się z teorii przepływu prądu elektrycznego (ang. *circuit theory*; McRae *et al.*, 2008; Koen *et al.*, 2014), zaimplementowanej w postaci oprogramowania *Circuitscape* (<http://www.circuitscape.org>; Anantharaman *et al.*, 2020). Modelowanie z wykorzystaniem algorytmów *Circuitscape* jest stosowane w planowaniu i przestrzennej priorytetyzacji działań związanych z ochroną fauny i jej siedlisk dla oceny łączności ekologicznej w dużych skalach przestrzennych, od skali krajobrazowej, przez regionalną, do kontynentalnej. Metodyka ta stała się ważnym narzędziem zarówno w rękach badaczy jak i praktyków ochrony przyrody i planowania przestrzennego (Dickson *et al.*, 2019), szczególnie istotnym w kontekście analizy łączności w krajobrazach o dużym stopniu fragmentacji (postępująca utrata siedlisk wielu gatunków) i dynamicznych zmian klimatu implikujących wielkoskalowe migracje gatunków na całym świecie (McGuire *et al.*, 2016).

Algorytm *Circuitscape* operuje na danych wejściowych, które mają postać rastrowej mapy określającej tzw. powierzchnię oporu środowiskowego (ang. *resistance surface*; dalej RS), który moduluje przepływ "prądu" (informacji genetycznej, energii, osobników) pomiędzy punktami źródłowymi i docelowymi w obrębie analizowanego obszaru. Innymi słowy, powierzchnia RS jest mapą, na której każdemu pikselowi przypisana jest wartość oporu środowiskowego, która określa trudność przemieszczania się organizmów pomiędzy pikselami w obrębie analizowanego obszaru. Finalną miarą łączności jest m.in. kumulatywna wartość przepływu "prądu" pomiędzy punktami źródłowymi i docelowymi. Taka mapa może zostać skonstruowana i sparametryzowana na wiele sposobów, m.in. z

wykorzystaniem danych telemetrycznych i modeli przemieszczania się zwierząt oraz użytkowania i wybiórczości zasobów (ang. resource selection functions), danych fotopułapkowych, czy na bazie wiedzy eksperckiej (Zeller *et al.*, 2012; Koen *et al.*, 2014; Meyer *et al.*, 2020). W niniejszej analizie powierzchnie RS zostały skonstruowane dla analizowanych gatunków na podstawie predykcji wykonanych przy pomocy modeli *Occupancy* dopasowanych do zebranych danych fotopułapkowych. Wartość powierzchni oporu środowiskowego każdego piksela została określona jako odwrotność prawdopodobieństwa występowania gatunku w tym pikselu, co jest pośrednią miarą wybiórczości środowiskowej w skali krajobrazu dla tego gatunku. Takie założenie, że aproksymację powierzchni RS można uzyskać odwracając wartości map wybiórczości środowiskowej i/lub prawdopodobieństwa występowania gatunku oszacowane dla każdego piksela w obrębie analizowanego obszaru jest powszechnie stosowaną praktyką parametryzacji powierzchni RS (Zeller *et al.*, 2012; Brodie *et al.*, 2015; Meyer *et al.*, 2020).

Nie zawsze jednak wartości RS muszą być dokładnie liniową odwrotnością prawdopodobieństwa występowania gatunku, a ich parametryzacja może być dostosowana do specyfiki analizowanego obszaru i gatunku. Coraz częściej uznaje się, że podczas dyspersji i poszukiwania nowych przestrzeni życiowych, zwierzęta mogą łatwiej poruszać się przez mniej odpowiednie środowiska, co oznacza, że opór wzrasta umiarkowanie wraz ze spadkiem wartości przydatności środowiska od maksymalnej wartości, a wzrasta gwałtownie tylko przy jego najniższych wartościach. Taką charakterystykę procesu można symulować za pomocą malejących transformacji wykładniczych i istnieją badania wskazujące, że ten rodzaj transformacji wejściowych danych generuje powierzchnie RS o bardziej realistycznej strukturze (Trainor *et al.*, 2013; Keeley, Beier & Gagnon, 2016). Użycie transformacji wykładniczej sprawia, że większe części krajobrazu oferują niższe wartości oporu, odzwierciedlając plastyczność zwierząt w pokonywaniu przeszkód środowiskowych. Na potrzeby analizy łączności krajobrazowej w niniejszej pracy zdecydowano się na zastosowanie następującej transformacji dla wszystkich analizowanych gatunków:

$$RS = 100 - 99 * ((1 - \exp(-c * \psi)) / (1 - \exp(-c)))$$

gdzie RS to wartość oporu środowiskowego, ψ to wartość prawdopodobieństwa występowania gatunku w danym pikselu, a c to parametr transformacji. Wartość c została

ustalona na 4, co odpowiada umiarkowanej transformacji wartości prawdopodobieństwa występowania gatunku do wartości oporu środowiskowego (Fig. 1 w Keeley *et al.*, 2016).

W niniejszej analizie skupiono się na skali krajobrazowej obszaru KPN i Otuliny, uwzględniając jednak 5 km bufor wokół analizowanego obszaru w celu uniknięcia powszechnie znanego problemu z umiejscowieniem obszarów węzłowych do analiz *Circuitscape*. Zastosowano metodę opracowaną przez Koen *et al.* (2014), która jest niewrażliwa na umiejscowienie węzłów źródłowych i docelowych. Punkty węzłowe (n=50), pomiędzy którymi symulowano przepływ "prądu", zlokalizowane zostały na obwodzie tego poszerzonego obszaru.

Dane zebrane na terenie KPN i Otuliny nie są reprezentatywne dla otaczających ją obszarów o innej strukturze krajobrazu i dużo większej antropopresji, w tym, w szczególności, wysokiej presji urbanizacyjnej. Niemożliwe było więc parametryzowanie powierzchni RS w wyznaczonym buforze na podstawie danych fotopułapkowych. Ponadto, nie wszystkie zmienne środowiskowe wykorzystane w modelach *Occupancy* były dostępne poza obszarem analizy (np. dane o intensywności ruchu turystycznego z aplikacji *Strava*). Z tych powodów, a także w celu uniknięcia błędów związanych z granicami analizowanego obszaru, zastosowano metodę bufora losowego opisaną przez Koen *et al.* (2010). Polega ona na parametryzacji strefy buforowej wartościami RS losowanymi z puli dostępnych dla obszaru analizy, co zapewnia, że rozkład wartości RS w strefie buforowej jest proporcjonalny do rozkładu wartości RS w obszarze analizy. Koen *et al.* (2010) wykazali, że wartości łączności krajobrazowej dla obszaru analizy oszacowane przy użyciu metody losowego bufora nie różnią się od oszacowań przy użyciu rzeczywistych danych, nawet gdy kompozycja oryginalnego krajobrazu w obrębie zbuforowanej strefy nie jest zachowana.

Specyfikacji powierzchni oporu środowiskowego RS dopełnia określenie barier krajobrazowych, którym przypisano ekstremalnie wysoką wartość oporu środowiskowego (RS=1000; Koen *et al.*, 2014; Meyer *et al.*, 2020). W niniejszej analizie zidentyfikowano trzy główne typy barier krajobrazowych, które mogą istotnie ograniczać przemieszczanie się zwierząt w obrębie analizowanego obszaru i strefy buforowej: 1) obszary zabudowane (na bazie danych z Open Street Map), 2) naturalne i sztuczne zbiorniki wodne (na bazie danych z Open Street Map) oraz 3) nachylenie terenu o wartościach powyżej 40 stopni. Wartości RS dla pozostałych pikseli w obrębie analizowanego obszaru zostały określone zgodnie z

powyżej opisaną transformacją wartości prawdopodobieństwa występowania gatunku w danym pikselu.

Wyniki analizy łączności krajobrazowej *Circuitscape* zostały zwizualizowane na mapach oraz w postaci wykresów typu *boxplot*, które pokazują kumulatywną wartość przepływu "prądu" pomiędzy punktami źródłowymi i docelowymi dla każdego gatunku z osobna, w dwóch analizowanych sezonach (letnim i zimowym) oraz w trzech scenariuszach kumulatywnych na poziomie zespołów gatunków, analogicznie do modelowania *Occupancy*.

Wyniki

W niniejszej sekcji w postaci tabel, wykresów i map przedstawiono wyniki analiz dla 6 wybranych gatunków monitorowanych ssaków, w tym dla 3 najczęściej obserwowanych roślinożerców (jeleń, sarna, dzik) oraz 3 drapieżników znacząco różniących się liczebnością i rozmiarami ciała tj. lisa (najliczniej obserwowany drapieżnik średniej wielkości), wilka (największy drapieżnik w Karkonoszach, bardzo rzadki) i kuny (mały drapieżnik o umiarkowanej liczebności). Poniższa dyskusja koncentruje się na omówieniu wyników dla najliczniejszych na monitorowanym obszarze jeleni, prezentując klucz do interpretacji wszystkich zaprezentowanych wyników, ale odnosi się także bezpośrednio do pozostałych gatunków. Wyniki dla gatunków z Tab. 1, które nie zostały uwzględnione w tym raporcie zostały przedstawione w załączonych materiałach.

W zespole analizowanych gatunków jeleni zdecydowanie dominuje pod kątem wielkości populacji zarówno na obszarze KPN jak i Otuliny, co odzwierciedlają zarówno wartości względnych zagęszczeń wyrażone współczynnikami odłowu (TR; Tab. 2) jak i wysokie prawdopodobieństwo użytkowania krajobrazu (ψ) na praktycznie całym analizowanym obszarze, szczególnie w sezonie letnim (Ryc. 8). Średnie wartości TR utrzymują się na podobnym poziomie w sezonie letnim dla obu obszarów (Ryc. 6). W sezonie zimowym natomiast, TR dla KPN jest prawie dwukrotnie niższy w porównaniu z Otuliną sygnalizując fakt, że część populacji migruje z KPN na obszar Otuliny. Analiza wartości TR w podziale na strefy wysokościowe (Ryc. 7) oraz wyniki modelowania *Occupancy* (Ryc. 8,11,12), zarysowują pełniejszy obraz wyraźnie wskazując na zjawisko sezonowych migracji wysokościowych

jeleni, które w sezonie zimowym schodzą z najwyższych partii Karkonoszy (piętro subalpejskie i alpejskie, regiel górny) na obszary regla dolnego i pogórza. Warto odnotować, że pomimo faktu, że wartości ψ dla pogórza i regla dolnego utrzymują się na wysokim poziomie w obu sezonach (~ 0.9), różnice sezonowe dla TR (tj. różnice we względnym zagęszczeniu populacji) są znaczące. Sugeruje to, że mamy do czynienia z tzw. częściową migracją (ang. *partial migration*), gdzie wszystkie strefy wysokościowe są intensywnie wykorzystywane przez całą populację, a tylko część osobników migruje między nimi w zależności od pory roku. Takie zjawisko może być tłumaczone m.in. unikaniem konkurencji (ang. *competition avoidance hypothesis*) w przegęszczonych populacjach w ostojach zimowych (Myrsterud *et al.*, 2011).

Oszacowane współczynniki wszystkich zmiennych środowiskowych uwzględnionych w modelu *Occupancy* charakteryzują się w przypadku jeleni relatywnie wysokim poziomem niepewności tj. zarówno 95% i 90% przedziały ufności zawierają wartości zerowe (Ryc. 11). Statystycznie wynika to z olbrzymiej zmienności pozyskanych danych w obu sezonach (od braku obserwacji do TR na poziomie 1.51 i 1.96 dla obu obszarów, Tab. 2), a ekologicznie z szerokiego rozprzestrzenienia jeleni w Karkonoszach, które wykorzystują prawie wszystkie dostępne habitaty (gatunek eurytopowy, "generalista"). Wybiórczość środowiskowa odbywa się w przypadku jeleni najprawdopodobniej w dużo mniejszej skali (mikrosiedliska) niż ta przyjęta w tych analizach. Dodatkowym czynnikiem jest najprawdopodobniej stopień skomplikowania relacji przestrzennych w Karkonoszach pomiędzy jeleniami, drapieżnikami i ludźmi (silna antropopresja), w połączeniu z przegęszczoną populacją w niższych partiach w okresie zimowym. Niemniej oszacowane współczynniki sugerują znaczący efekt wysokości (DEM; Ryc. 11) w obu sezonach (wspomniana wcześniej częściowa migracja wysokościowa), preferencję dla wyższych drzewostanów (HEIGHT_LID; proxy dla wieku tylko w tej samej strefie wysokościowej, bo zmienna ta jest skorelowana z wysokością, patrz Ryc. 5) czy preferencję dla obszarów o wyższym nachyleniu w sezonie zimowym (SLOPE). Ten ostatni efekt może wynikać z korzystania z fizycznie trudniej dostępnych części środowiska w celu zminimalizowania kontaktu z ludźmi w strefie pogórza i regla dolnego, a także minimalizowania ryzyka drapieżnictwa ze strony wilka w sezonie zimowym, zjawisko znane także z innych ekosystemów (Hebblewhite, Merrill & McDonald, 2005). Warto zaznaczyć, że wyniki tego samego modelowania dla wilka wskazują na silne unikanie obszarów o wyższych nachyleniach w sezonie zimowym (Ryc. 47), a mapa parametru ψ (Ryc. 44)

pokazuje, że wilki w tym sezonie, w przeciwieństwie do sezonu letniego, wykorzystują intensywnie także obszary regla dolnego, prawdopodobnie podążając za jeleniami. W sezonie letnim wilki koncentrują się natomiast w wyższych partiach gór unikając jednocześnie tych fragmentów krajobrazu, które cechują się największą intensywnością ruchu turystycznego (STRAVA_1km). Wydaje się to optymalną strategią mając na uwadze dostępność ofiar w tych samym piętrach wysokościowych w tym sezonie. Należy podkreślić wysokie prawdopodobieństwo tych efektów (90% przedziały ufności nie zawierają zera), biorąc pod uwagę bardzo małą liczbę niezależnych obserwacji (47).

Interesujące są efekty zmiennej GFC_LOSS_1km (% utraconych drzewostanów w ostatnich 10 latach w 1 km²), w przypadku jeleni o przeciwnych kierunkach w obu sezonach, negatywnym w sezonie letnim, a pozytywnym w sezonie zimowym (Ryc. 11). Zmienna ta jest krajobrazowym proxy dla intensywności gospodarki leśnej, a co za tym idzie stopnia przekształcenia karkonoskich drzewostanów i udziału młodników (<10 lat) w lokalnym krajobrazie. W sezonie letnim, bogatym w dostępność pożywienia, jelenie wykazują preferencję dla obszarów o niższym stopniu przekształcenia, unikając także presji związanej z prowadzoną gospodarką leśną. W sezonie zimowym natomiast, kiedy dostępność pożywienia jest mocno ograniczona, jelenie wykazują preferencję dla niżej położonych obszarów o wyższym stopniu przekształcenia, co może wynikać z korzystania z młodników i pozostałości materiału drzewnego po prowadzonym pozyskaniu drewna jako źródła wartościowego pożywienia. Taka interpretacja jest zgodna z wynikami badań nt. diety jeleniowatych z innych regionów, które wskazują na zwiększone wykorzystanie młodych pędów, kory drzew i gałęzi w okresie zimowym (Spitzer *et al.*, 2020; Ratkiewicz *et al.*, 2024). Dla sarny efekt tej samej zmiennej jest pozytywny w obu sezonach, przy czym w sezonie zimowym, zgodnie z powyższą interpretacją, jest silniejszy i wysoce prawdopodobny statystycznie (poziom 95%).

W analizowanym krajobrazie sarna, dzik i lis wykorzystują intensywnie niższe piętra o umiarkowanym nachyleniu koncentrując się głównie w obrębie obszaru Otuliny (Ryc. 17, 26, 35). W przypadku sarny można zaobserwować, podobnie jak w przypadku jeleni, sezonową migrację wysokościową, z tą różnicą, że górną granicę w sezonie letnim wyznaczają raczej górne części piętra regla dolnego i dolne regla górnego (Ryc. 16). W przypadku dzika i lisa użytkowanie krajobrazu jest względnie stałe w obu sezonach. Dziki nieznacznie "obniżają" swój zasięg wysokościowy w sezonie zimowym i w obu sezonach mają tendencję do

unikania sąsiedztwa szlaków turystycznych (zmienna DIST_TRAILS; Ryc. 29). Lis natomiast pojawia się także w najwyższych partiach, preferując w obu sezonach względnie otwarte tereny (silny negatywny efekt zmiennej FCOVER), ale unikając obszarów intensywnie użytkowanych turystycznie w sezonie letnim (STRAVA_1km; Ryc. 38). Kuna w sezonie zimowym ogranicza zasięg użytkowania krajobrazu do obszarów regla dolnego i pogórza (Ryc. 53). W obu sezonach wykazuje pozytywną asocjację z fragmentami krajobrazu o wyższej intensywności gospodarki leśnej (zmienna GFC_LOSS_1km), a w sezonie letnim przejawia tendencję do obszarów względnie otwartych (FCOVER) i w sąsiedztwie szlaków turystycznych (DIST_TRAILS; Ryc. 56).

Warty podkreślenia jest fakt, że w przypadku wszystkich analizowanych gatunków zidentyfikowane obszary kluczowe dla łączności krajobrazowej w obu sezonach przebiegają przez lub stanowią znaczącą obszarowo część Otuliny, a w przypadku takich gatunków jak sarna, dzik czy lis, Otulina jest zdecydowanie dominującym obszarem ich przestrzeni życiowej (Ryc. 22, 31, 40). Znajduje to także swoje potwierdzenie w kumulatywnych mapach łączności dla wielu gatunków jednocześnie (Ryc. 61, 63, 65). W sezonie letnim jedynie w przypadku jeleni i wilka (w ograniczonym zakresie także kuny) najwyższe partie Karkonoszy odgrywają istotną rolę w łączności krajobrazowej (Ryc. 13, 49). W sezonie letnim wartości przepływu "prądu" dla jeleni są wysokie na praktycznie całym analizowanym obszarze, z wyraźnie zaznaczającym się korytarzem w najwyższych partiach Karkonoszy oraz w piętrach regla górnego i dolnego przebiegającym zarówno przez obszar KPN jak i Otulinę. Wyjątkiem są najintensywniej gospodarczo użytkowane lasy w SE części Otuliny. W sezonie zimowym "wyłączone" są najwyższe partie gór, a intensywny ruch zwierząt symulowany jest przez algorytm *Circuitscape* także w piętrze pogórza.

Uwzględniając, że warstwa oporu środowiskowego dla algorytmu *Circuitscape* bazuje w znacznej mierze na "odwróconych" (transformacja wykładnicza) wartościach prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu (ψ), nie jest zaskakujące, że wynikowe mapy łączności krajobrazowej dla wszystkich gatunków odzwierciedlają wyniki modelu *Occupancy*. Mapy te stanowią jednak wysoce użyteczne narzędzie w identyfikacji obszarów o szczególnym znaczeniu dla łączności ekologicznej w skali krajobrazu, tzw. "wąskie gardła" o wyjątkowo wysokich wartościach algorytmu *Circuitscape*.

Jeleń szlachetny (*Cervus elaphus*)

Tabela 2. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) oraz na obszarze jego Otuliny w okresie objętym analizą (2022/07 - 2023/10) dla sezonu letniego ("summer") i zimowego ("winter"). "sites": liczba lokalizacji fotopułapek, "mean": średnia wartość dziennego współczynnika odłowu (ang. *trapping rate*; TR), "days": sumaryczna liczba fotopułapko-dni aktywnej obserwacji, "counts": sumaryczna liczba zaobserwowanych osobników.

season	area	sites	mean	SD	p95	days	counts
winter	KPN	38	0.2382	0.4488	0.9292	2357	675
winter	Otulina	75	0.5178	0.8210	1.9565	4768	1972
summer	KPN	47	0.4299	0.4144	1.2583	4022	1585
summer	Otulina	83	0.4257	0.7884	1.5081	7102	2722

Tabela 3. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w podziale na strefy wysokościowe ("elev").

season	area	elev	sites	mean	SD	days	counts
winter	KPN	<800m	8	0.8156	0.7278	622	541
winter	KPN	800-1000m	8	0.1074	0.1339	604	66
winter	KPN	1000-1250m	15	0.0633	0.0923	909	59
winter	KPN	>1250m	7	0.1024	0.1349	222	9
winter	Otulina	<800m	48	0.6209	0.8191	3080	1576
winter	Otulina	800-1000m	18	0.4417	0.9720	1196	367
winter	Otulina	1000-1250m	9	0.1201	0.1762	492	29
summer	KPN	<800m	9	0.3191	0.3769	996	214
summer	KPN	800-1000m	8	0.3391	0.3357	599	196
summer	KPN	1000-1250m	19	0.4463	0.4950	1486	664
summer	KPN	>1250m	11	0.5584	0.3466	941	511
summer	Otulina	<800m	53	0.2676	0.3655	4866	1456
summer	Otulina	800-1000m	19	0.8395	1.4511	1295	772
summer	Otulina	1000-1250m	11	0.4727	0.3900	941	494

Rycina 6. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otuliny oraz dwóch analizowanych sezonów.

Rycina 7. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otuliny oraz dwóch analizowanych sezonów w podziale na strefy wysokościowe.

Rycina 8. Predykcje stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało średnie przewidywane prawdopodobieństwo użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 9. Niepewność predykcji stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowana na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało odchylenie standardowe od przewidywanego prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 10. Wizualizacja mapowa dziennego współczynnika odłowu (oryginalne dane) nałożona na mapy predykcji prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1) dla obu analizowanych sezonów.

Rycina 11. Oszacowane współczynniki zmiennych środowiskowych uwzględnionych w modelu *Occupancy* dla obu analizowanych sezonów. Na wykresach oznaczono średnią wartość współczynnika oraz 95% przedziały ufności. Pogrubioną linią zostały oznaczone te zmienne, w przypadku których 95% lub 90% przedziały ufności nie zawierają zera. Poniżej przedstawione statystyczne podsumowanie obu modeli na bazie wyników analizy Bayesowskiej z MCMC (szczegółowy techniczny opis algorytmu MCMC oraz wszystkich parametrów modelu znaleźć można u Doser *et al.*, 2022).

Occupancy model summary: SUMMER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	5.1848	0.8737	3.6336	5.1281	7.0584	1.0177	1261
v_DEM	1.0166	0.9448	-0.8843	1.0130	2.9141	1.0023	2140
v_SLOPE	-0.0339	0.6664	-1.2840	-0.0429	1.3061	1.0048	2425
v_DECID	0.2156	0.8194	-1.2673	0.1721	1.9742	1.0022	1865
v_FCOVER	0.4257	0.8810	-1.3703	0.4467	2.1550	1.0081	2308
v_HEIGHT_LID	0.6734	0.9425	-1.0725	0.6406	2.6312	1.0013	2740
v_GFC_LOSS_10y_1km	-0.4471	0.5564	-1.5057	-0.4556	0.6678	1.0034	2159
v_STRAVA_1km	0.4189	0.7357	-0.9199	0.4062	1.9168	1.0041	2099
v_DIST_TRAILS	0.4230	0.7624	-0.8789	0.3665	2.0423	1.0010	2034

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-2.1209	0.1141	-2.3499	-2.1188	-1.9011	1.0083	895

v_SLOPE	-0.2740	0.1036	-0.4828	-0.2726	-0.0782	1.0330	792
v_FCOVER	-0.2375	0.1045	-0.4419	-0.2355	-0.0392	1.0148	840
doy	0.1335	0.0458	0.0417	0.1328	0.2239	1.0023	2324
I(doy^2)	0.0622	0.0408	-0.0181	0.0626	0.1415	1.0024	3000
temp	-0.2028	0.0378	-0.2779	-0.2016	-0.1293	1.0006	3080
I(temp^2)	-0.0349	0.0266	-0.0877	-0.0355	0.0168	1.0078	3000
snow	0.0679	0.0253	0.0195	0.0676	0.1183	1.0010	3000

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	1.0495	0.184	0.7429	1.0266	1.4712	1.0006	2504

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	0.7163	0.6117	0.1779	0.5228	2.3594	1.0090	499
phi	0.0018	0.0007	0.0007	0.0018	0.0029	1.0122	1244

Occupancy model summary: WINTER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	3.6434	0.8350	2.2014	3.5866	5.4306	1.0213	1003
v_DEM	-0.9885	0.9509	-2.9027	-0.9809	0.8583	1.0002	1628
v_SLOPE	0.7744	0.5689	-0.2548	0.7528	1.9381	1.0155	1299
v_DECID	-0.3483	0.8429	-1.8738	-0.4107	1.5358	1.0022	1733
v_FCOVER	-0.1486	0.6024	-1.3051	-0.1519	1.0014	1.0048	1932
v_HEIGHT_LID	1.0206	0.9435	-0.7302	0.9880	3.0326	0.9996	1656
v_GFC_LOSS_10y_1km	1.1957	0.9449	-0.3962	1.1118	3.2547	1.0076	1162
v_DIST_TRAILS	0.2280	0.5043	-0.6980	0.1962	1.3541	1.0035	2659

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-2.1444	0.2068	-2.5631	-2.1377	-1.7421	1.0088	983
v_SLOPE	-0.2010	0.1523	-0.4915	-0.1997	0.0944	1.0191	703
v_FCOVER	0.0412	0.1562	-0.2855	0.0429	0.3425	1.0031	781
doy	0.1662	0.0687	0.0310	0.1657	0.3025	1.0076	3000
I(doy^2)	-0.1899	0.1418	-0.4635	-0.1904	0.0914	1.0007	2665
temp	0.0197	0.0505	-0.0809	0.0205	0.1196	1.0015	3000
I(temp^2)	-0.0165	0.0328	-0.0805	-0.0157	0.0465	1.0032	3000
snow	-0.2550	0.0638	-0.3789	-0.2557	-0.1308	1.0042	3000

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	1.2144	0.2682	0.7804	1.1834	1.8393	1.0055	1205

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	0.8495	0.8939	0.1743	0.5923	3.0911	1.0846	408
phi	0.0018	0.0007	0.0007	0.0019	0.0029	1.0052	1417

Rycina 12. Wykres typu *boxplot* ilustrujący przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupując wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Tabela 4. Przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki.

season	area	elevation	mean	SD	05p	95p
winter	KPN	<800m	0.94	0.04	0.86	0.98
winter	KPN	800-1000m	0.90	0.05	0.81	0.97
winter	KPN	1000-1250m	0.70	0.17	0.38	0.92
winter	KPN	>1250m	0.54	0.21	0.22	0.86
winter	Otulina	<800m	0.93	0.08	0.74	0.99
winter	Otulina	800-1000m	0.91	0.08	0.73	0.99
winter	Otulina	1000-1250m	0.79	0.15	0.48	0.96
summer	KPN	<800m	0.97	0.02	0.94	0.99
summer	KPN	800-1000m	0.99	0.01	0.97	0.99
summer	KPN	1000-1250m	0.97	0.02	0.92	0.99
summer	KPN	>1250m	0.95	0.03	0.89	0.98
summer	Otulina	<800m	0.92	0.08	0.74	0.99
summer	Otulina	800-1000m	0.97	0.05	0.87	0.99
summer	Otulina	1000-1250m	0.97	0.03	0.91	0.99

Rycina 13. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego piksela o powierzchni 0.25 ha została określona kumulatywna wartość "prądu" (ang. *cummulative current*) przepływającego przez wszystkie kombinacje 50 obszarów węzłowych rozmieszczonych na obwodzie obszaru buforowego (opisane w sekcji metod). Oszacowane wartości są miarą łączności krajobrazowej na analizowanym obszarze. Ekstremalne wartości wskazują obszary o najwyższym natężeniu przepływającego prądu, w tym tzw. "wąskie gardła".

Rycina 14. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny dla dwóch analizowanych sezonów przedstawione na wykresach typu *boxplot* w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Sarna europejska (*Capreolus capreolus*)

Tabela 5. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) oraz na obszarze jego Otuliny w okresie objętym analizą (2022/07 - 2023/10) dla sezonu letniego ("summer") i zimowego ("winter"). "sites": liczba lokalizacji fotopułapek, "mean": średnia wartość dziennego współczynnika odłowu (ang. trapping rate), "days": sumaryczna liczba fotopułapko-dni aktywnej obserwacji, "counts": sumaryczna liczba zaobserwowanych osobników.

season	area	sites	mean	SD	p95	days	counts
winter	KPN	38	0.0058	0.0167	0.0377	2357	20
winter	Otulina	75	0.0936	0.1837	0.4977	4768	387
summer	KPN	47	0.0244	0.0819	0.1106	4022	144
summer	Otulina	83	0.0869	0.1219	0.3182	7102	653

Tabela 6. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w podziale na strefy wysokościowe ("elev").

season	area	elev	sites	mean	SD	days	counts
winter	KPN	<800m	8	0.0223	0.0316	622	16
winter	KPN	800-1000m	8	0.0054	0.0078	604	4
winter	KPN	1000-1250m	15	0.0000	0.0000	909	0
winter	KPN	>1250m	7	0.0000	0.0000	222	0
winter	Otulina	<800m	48	0.1361	0.2173	3080	361
winter	Otulina	800-1000m	18	0.0175	0.0350	1196	23
winter	Otulina	1000-1250m	9	0.0188	0.0446	492	3
summer	KPN	<800m	9	0.1072	0.1680	996	128
summer	KPN	800-1000m	8	0.0077	0.0218	599	5
summer	KPN	1000-1250m	19	0.0057	0.0130	1486	10
summer	KPN	>1250m	11	0.0011	0.0036	941	1
summer	Otulina	<800m	53	0.1071	0.1364	4866	511
summer	Otulina	800-1000m	19	0.0674	0.0963	1295	121
summer	Otulina	1000-1250m	11	0.0232	0.0334	941	21

Rycina 15. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otulina oraz dwóch analizowanych sezonów.

Rycina 16. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otulina oraz dwóch analizowanych sezonów w podziale na strefy wysokościowe.

Rycina 17. Predykcje stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało średnie przewidywane prawdopodobieństwo użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 18. Niepewność predykcji stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowana na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało odchylenie standardowe od przewidywanego prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 19. Wizualizacja mapowa dziennego współczynnika odłowu (oryginalne dane) nałożona na mapy predykcji prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1) dla obu analizowanych sezonów.

Rycina 20. Oszacowane współczynniki zmiennych środowiskowych uwzględnionych w modelu *Occupancy* dla obu analizowanych sezonów. Na wykresach oznaczono średnią wartość współczynnika oraz 95% przedziały ufności. Pogrubioną linią zostały oznaczone te zmienne, w przypadku których 95% lub 90% przedziały ufności nie zawierają zera. Poniżej przedstawione statystyczne podsumowanie obu modeli na bazie wyników analizy Bayesowskiej z MCMC (szczegółowy techniczny opis algorytmu MCMC oraz wszystkich parametrów modelu znaleźć można u Doser *et al.*, 2022).

Occupancy model summary: SUMMER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	2.4114	0.6719	1.2644	2.3430	3.9013	1.0004	990
v_DEM	-2.9597	0.9014	-4.7168	-2.9207	-1.2934	1.0061	1849
v_SLOPE	-0.8676	0.4998	-1.9052	-0.8443	0.0535	1.0041	1738
v_DECID	-0.8434	0.8309	-2.2777	-0.9200	1.0449	1.0139	1179
v_FCOVER	-0.2265	0.6218	-1.4379	-0.2434	1.0236	1.0105	2368
v_HEIGHT_LID	0.2940	0.8068	-1.2688	0.2855	1.9512	1.0004	2196
v_GFC_LOSS_10y_1km	0.8302	0.6622	-0.3693	0.7888	2.2179	1.0013	2078
v_STRAVA_1km	-0.3632	0.6611	-1.6797	-0.3470	0.9278	1.0053	1762
v_DIST_TRAILS	-0.4181	0.5700	-1.3634	-0.4758	0.9387	1.0015	1655

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-3.1898	0.2061	-3.6086	-3.1842	-2.8003	1.0047	431

v_SLOPE	0.1346	0.1816	-0.2096	0.1367	0.4982	1.0090	466
v_FCOVER	-0.1611	0.2118	-0.5751	-0.1608	0.2452	1.0130	658
doy	-0.2073	0.0809	-0.3680	-0.2057	-0.0534	1.0010	2227
I(doy^2)	-0.0811	0.0718	-0.2257	-0.0786	0.0569	1.0004	2259
temp	0.0305	0.0609	-0.0896	0.0307	0.1504	0.9999	2845
I(temp^2)	0.0204	0.0412	-0.0621	0.0210	0.0988	1.0032	3000
snow	0.0178	0.0504	-0.0896	0.0204	0.1088	0.9998	3000

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	1.661	0.3829	1.0643	1.6138	2.5211	1.0008	918

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	1.0406	1.3238	0.1908	0.6563	4.4890	1.1661	251
phi	0.0018	0.0007	0.0007	0.0018	0.0029	0.9997	1020

Occupancy model summary: WINTER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	1.1630	0.6495	0.0210	1.1416	2.5344	1.0015	1837
v_DEM	-3.1645	1.0943	-5.4457	-3.1216	-1.1709	1.0078	2192
v_SLOPE	-0.1518	0.6262	-1.3834	-0.1506	1.0684	1.0008	2151
v_DECID	0.0906	0.8344	-1.4197	0.0597	1.8313	1.0052	1815
v_FCOVER	-0.9853	0.8711	-2.5950	-1.0096	0.8377	1.0022	2492
v_HEIGHT_LID	1.5860	1.0700	-0.4857	1.5689	3.6768	1.0056	2277
v_GFC_LOSS_10y_1km	2.6149	0.8338	1.1341	2.5524	4.3852	1.0040	2131
v_DIST_TRAILS	-1.0144	0.6318	-2.3205	-0.9980	0.1779	1.0015	2272

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-2.9432	0.3193	-3.5763	-2.9482	-2.3183	1.0003	1126
v_SLOPE	-0.2308	0.2143	-0.6354	-0.2386	0.2014	1.0018	640
v_FCOVER	0.1277	0.2344	-0.3295	0.1286	0.5841	1.0290	702
doy	0.2343	0.1112	0.0218	0.2355	0.4524	1.0031	2370
I(doy^2)	-0.6107	0.2427	-1.1133	-0.6059	-0.1490	1.0013	1978
temp	-0.0328	0.0840	-0.1968	-0.0329	0.1359	1.0087	2832
I(temp^2)	0.0648	0.0533	-0.0410	0.0651	0.1682	1.0008	3000
snow	-0.4807	0.1169	-0.7120	-0.4808	-0.2571	1.0000	2425

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	1.9169	0.5142	1.1111	1.842	3.1058	1.0021	1112

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	0.7198	0.6189	0.1823	0.5435	2.2323	1.0102	562
phi	0.0018	0.0007	0.0007	0.0018	0.0029	1.0000	1398

Rycina 21. Wykres typu *boxplot* ilustrujący przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupując wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Tabela 7. Przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki.

season	area	elevation	mean	SD	05p	95p
winter	KPN	<800m	0.91	0.1	0.72	0.99
winter	KPN	800-1000m	0.44	0.24	0.07	0.83
winter	KPN	1000-1250m	0.06	0.09	0.01	0.17
winter	KPN	>1250m	0.04	0.03	0.01	0.1
winter	Otulina	<800m	0.88	0.17	0.49	1
winter	Otulina	800-1000m	0.48	0.34	0.03	0.99
winter	Otulina	1000-1250m	0.15	0.25	0.00	0.84
summer	KPN	<800m	0.94	0.06	0.83	0.99
summer	KPN	800-1000m	0.75	0.15	0.49	0.93
summer	KPN	1000-1250m	0.35	0.17	0.09	0.66
summer	KPN	>1250m	0.14	0.09	0.03	0.33
summer	Otulina	<800m	0.94	0.07	0.80	0.99
summer	Otulina	800-1000m	0.78	0.16	0.47	0.96
summer	Otulina	1000-1250m	0.58	0.19	0.25	0.87

Rycina 22. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego piksela o powierzchni 0.25 ha została określona kumulatywna wartość "prądu" (ang. *cummulative current*) przepływającego przez wszystkie kombinacje 50 obszarów węzłowych rozmieszczonych na obwodzie obszaru buforowego (opisane w sekcji metod). Oszacowane wartości są miarą łączności krajobrazowej na analizowanym obszarze. Ekstremalne wartości wskazują obszary o najwyższym natężeniu przepływającego prądu, w tym tzw. "wąskie gardła".

Rycina 23. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny dla dwóch analizowanych sezonów przedstawione na wykresach typu *boxplot* w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Dzik (*Sus scrofa*)

Tabela 8. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) oraz na obszarze jego Otuliny w okresie objętym analizą (2022/07 - 2023/10) dla sezonu letniego ("summer") i zimowego ("winter"). "sites": liczba lokalizacji fotopułapek, "mean": średnia wartość dziennego współczynnika odłowu (ang. trapping rate), "days": sumaryczna liczba fotopułapko-dni aktywnej obserwacji, "counts": sumaryczna liczba zaobserwowanych osobników.

season	area	sites	mean	SD	p95	days	counts
winter	KPN	38	0.0474	0.1505	0.3605	2357	101
winter	Otulina	75	0.0676	0.1269	0.3843	4768	346
summer	KPN	47	0.0276	0.0795	0.1378	4022	129
summer	Otulina	83	0.0644	0.1490	0.2968	7102	539

Tabela 9. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w podziale na strefy wysokościowe ("elev").

season	area	elev	sites	mean	SD	days	counts
winter	KPN	<800m	8	0.2217	0.2749	622	99
winter	KPN	800-1000m	8	0.0000	0.0000	604	0
winter	KPN	1000-1250m	15	0.0018	0.0070	909	2
winter	KPN	>1250m	7	0.0000	0.0000	222	0
winter	Otulina	<800m	48	0.0898	0.1415	3080	291
winter	Otulina	800-1000m	18	0.0369	0.1008	1196	47
winter	Otulina	1000-1250m	9	0.0106	0.0317	492	8
summer	KPN	<800m	9	0.0752	0.0855	996	77
summer	KPN	800-1000m	8	0.0651	0.1606	599	44
summer	KPN	1000-1250m	19	0.0044	0.0110	1486	7
summer	KPN	>1250m	11	0.0014	0.0045	941	1
summer	Otulina	<800m	53	0.0856	0.1782	4866	452
summer	Otulina	800-1000m	19	0.0186	0.0434	1295	43
summer	Otulina	1000-1250m	11	0.0412	0.0807	941	44

Rycina 24. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otuliny oraz dwóch analizowanych sezonów.

Rycina 25. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otuliny oraz dwóch analizowanych sezonów w podziale na strefy wysokościowe.

Rycina 26. Predykcje stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało średnie przewidywane prawdopodobieństwo użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 27. Niepewność predykcji stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowana na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało odchylenie standardowe od przewidywanego prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 28. Wizualizacja mapowa dziennego współczynnika odłowu (oryginalne dane) nałożona na mapy predykcji prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1) dla obu analizowanych sezonów.

Rycina 29. Oszacowane współczynniki zmiennych środowiskowych uwzględnionych w modelu *Occupancy* dla obu analizowanych sezonów. Na wykresach oznaczono średnią wartość współczynnika oraz 95% przedziały ufności. Pogrubioną linią zostały oznaczone te zmienne, w przypadku których 95% lub 90% przedziały ufności nie zawierają zera. Poniżej przedstawione statystyczne podsumowanie obu modeli na bazie wyników analizy Bayesowskiej z MCMC (szczegółowy techniczny opis algorytmu MCMC oraz wszystkich parametrów modelu znaleźć można u Doser *et al.*, 2022).

Occupancy model summary: SUMMER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	1.8099	0.8309	0.3930	1.7364	3.6240	1.0022	536
v_DEM	-2.1914	0.9286	-4.0690	-2.1659	-0.4380	0.9999	2408
v_SLOPE	-1.0986	0.6435	-2.5242	-1.0427	0.0533	1.0031	863
v_DECID	0.0005	0.8236	-1.4462	-0.0727	1.8629	1.0001	1120
v_FCOVER	-0.7500	0.7826	-2.3362	-0.7314	0.8100	1.0077	1267
v_HEIGHT_LID	0.0382	0.7982	-1.5071	0.0152	1.6644	1.0013	2601
v_GFC_LOSS_10y_1km	0.9331	0.8366	-0.4434	0.8304	2.8309	1.0156	965
v_STRAVA_1km	-0.2748	0.7392	-1.6664	-0.2823	1.2107	1.0016	1105
v_DIST_TRAILS	0.6685	0.7983	-0.6923	0.6248	2.2901	1.0049	1125

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-4.0734	0.2522	-4.5699	-4.0655	-3.5862	1.0045	389

v_SLOPE	0.6194	0.1820	0.2769	0.6193	0.9849	1.0042	593
v_FCOVER	0.3324	0.2576	-0.1855	0.3327	0.8393	1.0224	524
doy	0.2015	0.1026	0.0025	0.1998	0.4026	1.0035	1847
I(doy^2)	-0.0199	0.0960	-0.2070	-0.0199	0.1674	1.0026	2128
temp	0.0339	0.0904	-0.1409	0.0350	0.2122	1.0086	2612
I(temp^2)	-0.0644	0.0650	-0.1916	-0.0622	0.0600	1.0037	2346
snow	-0.2936	0.2302	-0.8776	-0.2463	0.0180	1.0165	456

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	1.0411	0.367	0.4826	0.9905	1.9091	1.0065	540

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	1.2398	1.6364	0.1920	0.6961	6.1352	1.0385	237
phi	0.0018	0.0007	0.0007	0.0018	0.0029	1.0028	1732

Occupancy model summary: WINTER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	0.3102	0.8348	-1.0484	0.2160	2.2155	1.0292	435
v_DEM	-2.5027	0.9500	-4.4524	-2.4700	-0.7481	1.0050	2162
v_SLOPE	-0.4407	0.6885	-1.8466	-0.4070	0.8178	1.0003	1304
v_DECID	0.5110	0.8441	-0.9201	0.4138	2.4493	1.0208	845
v_FCOVER	-0.4376	0.9419	-2.2833	-0.4409	1.4430	1.0025	1610
v_HEIGHT_LID	0.3806	0.9004	-1.3482	0.3780	2.1782	1.0065	1882
v_GFC_LOSS_10y_1km	0.1280	0.7058	-1.0905	0.0686	1.6805	1.0032	1393
v_DIST_TRAILS	0.8119	0.8238	-0.5436	0.7114	2.7177	1.0200	523

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-3.8040	0.3978	-4.5783	-3.7956	-3.0265	1.0052	655
v_SLOPE	0.5874	0.2887	0.0316	0.5885	1.1782	1.0007	540
v_FCOVER	0.4446	0.3310	-0.2044	0.4496	1.1106	1.0058	536
doy	0.2267	0.1558	-0.0634	0.2219	0.5386	1.0189	2309
I(doy^2)	-0.0632	0.2906	-0.6512	-0.0579	0.4956	1.0099	1907
temp	0.1685	0.1100	-0.0503	0.1692	0.3803	1.0022	2340
I(temp^2)	-0.1055	0.0750	-0.2529	-0.1042	0.0383	1.0012	2644
snow	-0.0741	0.1321	-0.3391	-0.0757	0.1837	1.0090	2334

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	1.3918	0.5956	0.5716	1.2841	2.8453	1.0246	309

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	1.4410	2.4013	0.1923	0.7216	7.6271	1.1099	178
phi	0.0017	0.0007	0.0006	0.0016	0.0029	1.0037	1049

Rycina 30. Wykres typu *boxplot* ilustrujący przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupując wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Tabela 10. Przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki.

season	area	elevation	mean	SD	05p	95p
winter	KPN	<800m	0.76	0.11	0.56	0.91
winter	KPN	800-1000m	0.36	0.16	0.14	0.68
winter	KPN	1000-1250m	0.11	0.08	0.03	0.28
winter	KPN	>1250m	0.07	0.04	0.03	0.14
winter	Otulina	<800m	0.79	0.11	0.57	0.93
winter	Otulina	800-1000m	0.45	0.17	0.20	0.76
winter	Otulina	1000-1250m	0.22	0.12	0.07	0.48
summer	KPN	<800m	0.84	0.11	0.64	0.96
summer	KPN	800-1000m	0.54	0.19	0.21	0.84
summer	KPN	1000-1250m	0.28	0.18	0.07	0.65
summer	KPN	>1250m	0.26	0.16	0.05	0.53
summer	Otulina	<800m	0.89	0.10	0.07	0.98
summer	Otulina	800-1000m	0.64	0.20	0.27	0.90
summer	Otulina	1000-1250m	0.48	0.19	0.16	0.78

Rycina 31. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego piksela o powierzchni 0.25 ha została określona kumulatywna wartość "prądu" (ang. *cummulative current*) przepływającego przez wszystkie kombinacje 50 obszarów węzłowych rozmieszczonych na obwodzie obszaru buforowego (opisane w sekcji metod). Oszacowane wartości są miarą łączności krajobrazowej na analizowanym obszarze. Ekstremalne wartości wskazują obszary o najwyższym natężeniu przepływającego prądu, w tym tzw. "wąskie gardła".

Rycina 32. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny dla dwóch analizowanych sezonów przedstawione na wykresach typu *boxplot* w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Lis (*Vulpes vulpes*)

Tabela 11. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) oraz na obszarze jego Otuliny w okresie objętym analizą (2022/07 - 2023/10) dla sezonu letniego ("summer") i zimowego ("winter"). "sites": liczba lokalizacji fotopułapek, "mean": średnia wartość dziennego współczynnika odłowu (ang. trapping rate), "days": sumaryczna liczba fotopułapko-dni aktywnej obserwacji, "counts": sumaryczna liczba zaobserwowanych osobników.

season	area	sites	mean	SD	p95	days	counts
winter	KPN	38	0.0332	0.0567	0.1524	2357	84
winter	Otulina	75	0.0615	0.1185	0.2547	4768	277
summer	KPN	47	0.0264	0.0507	0.1133	4022	125
summer	Otulina	83	0.0451	0.0780	0.1988	7102	354

Tabela 12. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w podziale na strefy wysokościowe ("elev").

season	area	elev	sites	mean	SD	days	counts
winter	KPN	<800m	8	0.0784	0.0849	622	35
winter	KPN	800-1000m	8	0.0355	0.0686	604	23
winter	KPN	1000-1250m	15	0.0131	0.0232	909	17
winter	KPN	>1250m	7	0.0222	0.0280	222	9
winter	Otulina	<800m	48	0.0822	0.1357	3080	240
winter	Otulina	800-1000m	18	0.0372	0.0797	1196	37
winter	Otulina	1000-1250m	9	0.0000	0.0000	492	0
summer	KPN	<800m	9	0.0508	0.0630	996	59
summer	KPN	800-1000m	8	0.0352	0.0822	599	23
summer	KPN	1000-1250m	19	0.0107	0.0236	1486	14
summer	KPN	>1250m	11	0.0272	0.0431	941	29
summer	Otulina	<800m	53	0.0602	0.0895	4866	322
summer	Otulina	800-1000m	19	0.0197	0.0445	1295	21
summer	Otulina	1000-1250m	11	0.0159	0.0367	941	11

Rycina 33. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otuliny oraz dwóch analizowanych sezonów.

Rycina 34. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otuliny oraz dwóch analizowanych sezonów w podziale na strefy wysokościowe.

Rycina 35. Predykcje stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górná mapa) i zimowego (dolná mapa). Dla ka¿dego 1ha-owego piksela obszaru badañ obliczone zostało średnie przewidywane prawdopodobieństwo u¿ytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 36. Niepewność predykcji stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowana na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało odchylenie standardowe od przewidywanego prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 37. Wizualizacja mapowa dziennego współczynnika odłowu (oryginalne dane) nałożona na mapy predykcji prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1) dla obu analizowanych sezonów.

Rycina 38. Oszacowane współczynniki zmiennych środowiskowych uwzględnionych w modelu *Occupancy* dla obu analizowanych sezonów. Na wykresach oznaczono średnią wartość współczynnika oraz 95% przedziały ufności. Pogrubioną linią zostały oznaczone te zmienne, w przypadku których 95% lub 90% przedziały ufności nie zawierają zera. Poniżej przedstawione statystyczne podsumowanie obu modeli na bazie wyników analizy Bayesowskiej z MCMC (szczegółowy techniczny opis algorytmu MCMC oraz wszystkich parametrów modelu znaleźć można u Doser *et al.*, 2022).

Occupancy model summary: SUMMER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	2.4571	0.7786	1.1263	2.3891	4.2056	1.0092	572
v_DEM	-2.3451	1.0602	-4.4320	-2.3271	-0.2661	1.0052	1200
v_SLOPE	-0.9067	0.5772	-2.1569	-0.8687	0.1329	1.0003	1227
v_DECID	-0.4320	0.8169	-1.8726	-0.5117	1.3741	1.0001	892
v_FCOVER	-1.1308	0.6688	-2.4577	-1.1204	0.1551	1.0027	1945
v_HEIGHT_LID	0.2996	0.9798	-1.5029	0.2628	2.2930	1.0054	1381
v_GFC_LOSS_10y_1km	0.2021	0.8032	-1.2223	0.1526	1.9058	1.0123	1269
v_STRAVA_1km	-0.9670	0.6782	-2.3203	-0.9613	0.3569	1.0006	1386
v_DIST_TRAILS	0.1597	0.6652	-0.9273	0.0836	1.6412	1.0143	893

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-3.7529	0.2459	-4.2898	-3.7447	-3.2862	1.0102	255

v_SLOPE	0.1376	0.1949	-0.2629	0.1445	0.5116	1.0038	411
v_FCOVER	-0.0096	0.1828	-0.3621	-0.0062	0.3439	1.0221	553
doy	0.0921	0.0835	-0.0664	0.0920	0.2574	1.0002	2108
I(doy^2)	0.0421	0.0748	-0.1099	0.0427	0.1843	1.0028	2672
temp	-0.0344	0.0668	-0.1685	-0.0342	0.0946	1.0017	2795
I(temp^2)	-0.0596	0.0489	-0.1593	-0.0581	0.0323	1.0002	2677
snow	-0.1148	0.0954	-0.3265	-0.1024	0.0381	1.0047	1720

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	1.9194	0.5185	1.1199	1.8355	3.1478	1.0074	322

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	0.9366	1.1815	0.1843	0.5974	3.8675	1.0723	318
phi	0.0018	0.0007	0.0007	0.0018	0.0029	1.0008	1045

Occupancy model summary: WINTER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	2.0853	0.7404	0.8111	2.0143	3.7353	1.0171	765
v_DEM	-0.7065	0.8877	-2.5585	-0.6436	0.9000	1.0100	1708
v_SLOPE	-0.8877	0.5810	-2.0810	-0.8758	0.2572	1.0043	1707
v_DECID	0.0054	0.7759	-1.3775	-0.0268	1.6807	1.0026	1764
v_FCOVER	-1.0842	0.7325	-2.5619	-1.0583	0.2420	1.0023	2061
v_HEIGHT_LID	1.3517	0.8892	-0.3445	1.3273	3.1415	0.9996	2401
v_GFC_LOSS_10y_1km	0.9570	0.8178	-0.4634	0.8946	2.7175	1.0060	1648
v_DIST_TRAILS	-0.1229	0.6503	-1.3609	-0.1297	1.2333	1.0059	1656

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-3.1976	0.3074	-3.8340	-3.1907	-2.6285	1.0016	541
v_SLOPE	-0.0396	0.1941	-0.4237	-0.0390	0.3623	1.0131	601
v_FCOVER	-0.0458	0.2055	-0.4576	-0.0388	0.3555	1.0068	752
doy	0.0468	0.1126	-0.1776	0.0477	0.2698	1.0071	2540
I(doy^2)	-0.2489	0.2157	-0.6584	-0.2498	0.1870	1.0084	2161
temp	0.0856	0.0724	-0.0584	0.0855	0.2261	1.0005	3000
I(temp^2)	0.0599	0.0511	-0.0414	0.0600	0.1570	0.9998	3195
snow	0.1712	0.0943	-0.0140	0.1718	0.3539	1.0012	3163

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	1.5806	0.4742	0.8571	1.5143	2.6858	1.0135	512

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	2.4308	4.5871	0.2168	1.0167	14.5049	1.1827	174
phi	0.0015	0.0007	0.0006	0.0014	0.0029	0.9999	880

Rycina 39. Wykres typu *boxplot* ilustrujący przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupując wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Tabela 13. Przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki.

season	area	elevation	mean	SD	05p	95p
winter	KPN	<800m	0.90	0.07	0.76	0.97
winter	KPN	800-1000m	0.68	0.15	0.41	0.87
winter	KPN	1000-1250m	0.43	0.16	0.17	0.7
winter	KPN	>1250m	0.54	0.19	0.19	0.79
winter	Otulina	<800m	0.88	0.08	0.71	0.97
winter	Otulina	800-1000m	0.67	0.16	0.39	0.9
winter	Otulina	1000-1250m	0.51	0.16	0.23	0.77
summer	KPN	<800m	0.89	0.07	0.75	0.98
summer	KPN	800-1000m	0.71	0.17	0.4	0.93
summer	KPN	1000-1250m	0.48	0.21	0.15	0.85
summer	KPN	>1250m	0.44	0.21	0.10	0.78
summer	Otulina	<800m	0.91	0.09	0.72	0.99
summer	Otulina	800-1000m	0.77	0.14	0.48	0.93
summer	Otulina	1000-1250m	0.66	0.16	0.37	0.86

Rycina 40. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego piksela o powierzchni 0.25 ha została określona kumulatywna wartość "prądu" (ang. *cummulative current*) przepływającego przez wszystkie kombinacje 50 obszarów węzłowych rozmieszczonych na obwodzie obszaru buforowego (opisane w sekcji metod). Oszacowane wartości są miarą łączności krajobrazowej na analizowanym obszarze. Ekstremalne wartości wskazują obszary o najwyższym natężeniu przepływającego prądu, w tym tzw. "wąskie gardła".

Rycina 41. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny dla dwóch analizowanych sezonów przedstawione na wykresach typu *boxplot* w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Wilk szary (*Canis lupus*)

Tabela 14. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) oraz na obszarze jego Otuliny w okresie objętym analizą (2022/07 - 2023/10) dla sezonu letniego ("summer") i zimowego ("winter"). "sites": liczba lokalizacji fotopułapek, "mean": średnia wartość dziennego współczynnika odłowu (ang. trapping rate), "days": sumaryczna liczba fotopułapko-dni aktywnej obserwacji, "counts": sumaryczna liczba zaobserwowanych osobników.

season	area	sites	mean	SD	p95	days	counts
winter	KPN	38	0.0036	0.0095	0.0220	2357	11
winter	Otulina	75	0.0020	0.0072	0.0176	4768	12
summer	KPN	47	0.0078	0.0242	0.0719	4022	41
summer	Otulina	83	0.0003	0.0030	0.0000	7102	1

Tabela 15. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w podziale na strefy wysokościowe ("elev").

season	area	elev	sites	mean	SD	days	counts
winter	KPN	<800m	8	0.0041	0.0081	622	2
winter	KPN	800-1000m	8	0.0075	0.0106	604	5
winter	KPN	1000-1250m	15	0.0030	0.0116	909	4
winter	KPN	>1250m	7	0.0000	0.0000	222	0
winter	Otulina	<800m	48	0.0023	0.0081	3080	9
winter	Otulina	800-1000m	18	0.0021	0.0063	1196	3
winter	Otulina	1000-1250m	9	0.0000	0.0000	492	0
summer	KPN	<800m	9	0.0000	0.0000	996	0
summer	KPN	800-1000m	8	0.0103	0.0291	599	7
summer	KPN	1000-1250m	19	0.0011	0.0035	1486	3
summer	KPN	>1250m	11	0.0241	0.0405	941	31
summer	Otulina	<800m	53	0.0005	0.0037	4866	1
summer	Otulina	800-1000m	19	0.0000	0.0000	1295	0
summer	Otulina	1000-1250m	11	0.0000	0.0000	941	0

Rycina 42. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otuliny oraz dwóch analizowanych sezonów.

Rycina 43. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otuliny oraz dwóch analizowanych sezonów w podziale na strefy wysokościowe.

Rycina 44. Predykcje stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało średnie przewidywane prawdopodobieństwo użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 45. Niepewność predykcji stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowana na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało odchylenie standardowe od przewidywanego prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 46. Wizualizacja mapowa dziennego współczynnika odłowu (oryginalne dane) nałożona na mapy predykcji prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1) dla obu analizowanych sezonów.

Rycina 47. Oszacowane współczynniki zmiennych środowiskowych uwzględnionych w modelu *Occupancy* dla obu analizowanych sezonów. Na wykresach oznaczono średnią wartość współczynnika oraz 95% przedziały ufności. Pogrubioną linią zostały oznaczone te zmienne, w przypadku których 95% lub 90% przedziały ufności nie zawierają zera. Poniżej przedstawione statystyczne podsumowanie obu modeli na bazie wyników analizy Bayesowskiej z MCMC (szczegółowy techniczny opis algorytmu MCMC oraz wszystkich parametrów modelu znaleźć można u Doser *et al.*, 2022).

Occupancy model summary: SUMMER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-2.2685	1.3272	-4.5498	-2.4028	0.6475	1.0130	123
v_DEM	1.7243	1.1680	-0.4750	1.6884	4.0961	1.0169	1384
v_SLOPE	-1.0170	1.6349	-3.8950	-1.1952	2.7180	1.1335	96
v_DECID	-0.1044	0.9866	-2.1788	-0.0720	1.7443	1.0046	925
v_FCOVER	-0.5882	1.1503	-2.9032	-0.5453	1.6005	1.0584	175
v_HEIGHT_LID	1.0072	1.2664	-1.5945	1.0576	3.3546	1.0441	438
v_GFC_LOSS_10y_1km	0.1161	0.9910	-1.7866	0.0705	2.2205	1.0082	697
v_STRAVA_1km	-1.6452	1.0001	-3.7335	-1.6142	0.1821	1.0065	729
v_DIST_TRAILS	0.1145	1.0657	-1.9235	0.0654	2.4546	1.0021	610

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-5.3489	0.8780	-7.2134	-5.3593	-3.6035	1.0360	131

v_SLOPE	0.1868	0.8381	-1.4293	0.2208	1.7030	1.1850	80
v_FCOVER	-0.4929	0.7077	-1.6972	-0.5286	1.1259	1.0951	76
doy	-0.5289	0.4525	-1.5112	-0.5114	0.2784	1.0092	506
I(doy^2)	-0.4252	0.4073	-1.3016	-0.4044	0.3127	1.0010	698
temp	0.2053	0.3744	-0.4916	0.1970	0.9492	1.0187	746
I(temp^2)	-0.2176	0.2561	-0.7584	-0.2006	0.2347	1.0169	689
snow	-0.9339	0.9113	-3.1518	-0.7590	0.3105	1.0125	337

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	2.0306	4.4507	0.1778	1.1742	8.0248	1.608	105

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	0.7724	0.8031	0.1728	0.5527	2.7043	1.0067	545
phi	0.0018	0.0007	0.0007	0.0018	0.0029	1.0000	1077

Occupancy model summary: WINTER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-0.7981	1.0952	-2.8823	-0.8201	1.4837	1.0051	471
v_DEM	-0.2563	1.2025	-2.7917	-0.1952	2.0165	1.0107	1041
v_SLOPE	-3.0720	1.2688	-5.5472	-3.0841	-0.4798	1.0320	577
v_DECID	-0.8655	0.8624	-2.5265	-0.8553	0.8357	1.0023	1232
v_FCOVER	0.4944	1.2130	-1.8045	0.5054	2.8940	1.0052	1032
v_HEIGHT_LID	1.2186	1.1241	-0.9967	1.2183	3.3667	1.0153	1270
v_GFC_LOSS_10y_1km	-0.1771	0.8870	-1.9264	-0.1672	1.5782	1.0012	932
v_DIST_TRAILS	0.5446	1.1063	-1.3264	0.4360	3.0629	1.0086	919

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-4.9332	0.7929	-6.5805	-4.9009	-3.4729	1.0035	515
v_SLOPE	0.5771	0.5289	-0.4255	0.5694	1.6348	1.0245	309
v_FCOVER	0.8945	0.6350	-0.2807	0.8772	2.1765	1.0284	347
doy	0.0818	0.3595	-0.6031	0.0623	0.8134	1.0314	1051
I(doy^2)	-0.3247	0.5865	-1.4864	-0.3289	0.7906	1.0117	1166
temp	-0.4715	0.3430	-1.1892	-0.4548	0.1608	1.0131	504
I(temp^2)	-0.4777	0.3011	-1.1289	-0.4612	0.0549	0.9999	481
snow	0.1484	0.3127	-0.4681	0.1479	0.7698	1.0015	1095

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	0.3461	0.4045	0.0402	0.2086	1.4712	1.0074	234

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	0.8850	1.2394	0.1780	0.5845	3.2926	1.2587	452
phi	0.0018	0.0007	0.0007	0.0017	0.0029	1.0062	1175

Rycina 48. Wykres typu *boxplot* ilustrujący przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupując wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Tabela 16. Przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki.

season	area	elevation	mean	SD	05p	95p
winter	KPN	<800m	0.65	0.24	0.21	0.96
winter	KPN	800-1000m	0.53	0.26	0.09	0.90
winter	KPN	1000-1250m	0.28	0.23	0.01	0.69
winter	KPN	>1250m	0.24	0.22	0.01	0.66
winter	Otulina	<800m	0.57	0.29	0.09	0.96
winter	Otulina	800-1000m	0.46	0.29	0.05	0.91
winter	Otulina	1000-1250m	0.49	0.27	0.04	0.88
summer	KPN	<800m	0.22	0.14	0.06	0.5
summer	KPN	800-1000m	0.27	0.17	0.09	0.62
summer	KPN	1000-1250m	0.40	0.19	0.14	0.76
summer	KPN	>1250m	0.53	0.21	0.26	0.92
summer	Otulina	<800m	0.23	0.14	0.05	0.49
summer	Otulina	800-1000m	0.32	0.14	0.10	0.54
summer	Otulina	1000-1250m	0.49	0.14	0.24	0.67

Rycina 49. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego piksela o powierzchni 0.25 ha została określona kumulatywna wartość "prądu" (ang. *cummulative current*) przepływającego przez wszystkie kombinacje 50 obszarów węzłowych rozmieszczonych na obwodzie obszaru buforowego (opisane w sekcji metod). Oszacowane wartości są miarą łączności krajobrazowej na analizowanym obszarze. Ekstremalne wartości wskazują obszary o najwyższym natężeniu przepływającego prądu, w tym tzw. "wąskie gardła".

Rycina 50. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny dla dwóch analizowanych sezonów przedstawione na wykresach typu *boxplot* w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Kuna (*Martes sp.*)

Tabela 17. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) oraz na obszarze jego Otuliny w okresie objętym analizą (2022/07 - 2023/10) dla sezonu letniego ("summer") i zimowego ("winter"). "sites": liczba lokalizacji fotopułapek, "mean": średnia wartość dziennego współczynnika odłowu (ang. trapping rate), "days": sumaryczna liczba fotopułapko-dni aktywnej obserwacji, "counts": sumaryczna liczba zaobserwowanych osobników.

season	area	sites	mean	SD	p95	days	counts
winter	KPN	38	0.0051	0.0214	0.0133	2357	12
winter	Otulina	75	0.0072	0.0167	0.0387	4768	36
summer	KPN	47	0.0062	0.0172	0.0387	4022	30
summer	Otulina	83	0.0085	0.0215	0.0536	7102	61

Tabela 18. Podstawowa charakterystyka danych zarejestrowanych przez fotopułapki w podziale na strefy wysokościowe ("elev").

season	area	elev	sites	mean	SD	days	counts
winter	KPN	<800m	8	0.0189	0.0453	622	8
winter	KPN	800-1000m	8	0.0015	0.0042	604	1
winter	KPN	1000-1250m	15	0.0022	0.0060	909	3
winter	KPN	>1250m	7	0.0000	0.0000	222	0
winter	Otulina	<800m	48	0.0100	0.0197	3080	31
winter	Otulina	800-1000m	18	0.0032	0.0090	1196	5
winter	Otulina	1000-1250m	9	0.0000	0.0000	492	0
summer	KPN	<800m	9	0.0143	0.0319	996	16
summer	KPN	800-1000m	8	0.0062	0.0175	599	4
summer	KPN	1000-1250m	19	0.0046	0.0110	1486	8
summer	KPN	>1250m	11	0.0024	0.0057	941	2
summer	Otulina	<800m	53	0.0112	0.0234	4866	44
summer	Otulina	800-1000m	19	0.0058	0.0214	1295	17
summer	Otulina	1000-1250m	11	0.0000	0.0000	941	0

Rycina 51. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otulina oraz dwóch analizowanych sezonów.

Rycina 52. Średnie wartości dziennego współczynnika odłowu wraz z 95% przedziałami ufności obliczone dla obszaru KPN i Otuliny oraz dwóch analizowanych sezonów w podziale na strefy wysokościowe.

Rycina 53. Predykcje stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało średnie przewidywane prawdopodobieństwo użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 54. Niepewność predykcji stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowana na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego 1ha-owego piksela obszaru badań obliczone zostało odchylenie standardowe od przewidywanego prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1).

Rycina 55. Wizualizacja mapowa dziennego współczynnika odłowu (oryginalne dane) nałożona na mapy predykcji prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek (Ψ , zakres 0-1) dla obu analizowanych sezonów.

Rycina 56. Oszacowane współczynniki zmiennych środowiskowych uwzględnionych w modelu *Occupancy* dla obu analizowanych sezonów. Na wykresach oznaczono średnią wartość współczynnika oraz 95% przedziały ufności. Pogrubioną linią zostały oznaczone te zmienne, w przypadku których 95% lub 90% przedziały ufności nie zawierają zera. Poniżej przedstawione statystyczne podsumowanie obu modeli na bazie wyników analizy Bayesowskiej z MCMC (szczegółowy techniczny opis algorytmu MCMC oraz wszystkich parametrów modelu znaleźć można u Doser *et al.*, 2022).

Occupancy model summary: SUMMER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	0.8546	1.3976	-1.8727	0.9657	3.4599	1.1482	48
v_DEM	-0.0123	1.1172	-2.3155	0.0222	2.1107	1.0242	1196
v_SLOPE	-0.0081	0.7062	-1.3630	-0.0207	1.4688	1.0479	291
v_DECID	-0.0919	0.9649	-1.9446	-0.0922	1.9843	1.0211	794
v_FCOVER	-0.9480	1.1046	-3.2179	-0.8953	1.1252	1.0099	254
v_HEIGHT_LID	0.5234	0.9991	-1.3348	0.4732	2.6216	1.0171	1118
v_GFC_LOSS_10y_1km	1.6517	1.0556	-0.1807	1.5692	3.8127	1.0353	413
v_STRAVA_1km	0.2798	0.6699	-1.0217	0.2637	1.6389	1.0016	1550
v_DIST_TRAILS	-0.8131	0.8267	-2.5488	-0.7647	0.8095	1.0257	865

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-4.8996	0.6310	-6.0933	-4.9084	-3.7288	1.2188	45

v_SLOPE	0.1806	0.2667	-0.3042	0.1660	0.7061	1.0952	196
v_FCOVER	0.5271	0.3322	-0.1608	0.5361	1.1729	1.0127	301
doy	-0.1619	0.1787	-0.5222	-0.1599	0.1764	1.0194	1031
I(doy^2)	-0.2573	0.1616	-0.5994	-0.2528	0.0452	1.0055	1421
temp	-0.0045	0.1335	-0.2658	-0.0054	0.2615	1.0009	1865
I(temp^2)	0.0353	0.0970	-0.1598	0.0375	0.2177	1.0021	1875
snow	-0.0217	0.1123	-0.2892	-0.0070	0.1509	1.0090	1799

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	1.9761	1.1049	0.3266	1.8163	4.5164	1.193	58

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	6.1205	17.3211	0.2101	0.9572	50.7352	1.0915	61
phi	0.0018	0.0007	0.0007	0.0018	0.0029	1.0004	926

Occupancy model summary: WINTER

Occurrence (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	0.7294	0.9358	-0.9738	0.6912	2.7494	1.0055	542
v_DEM	-1.2656	0.9607	-3.2440	-1.2218	0.5190	1.0017	2133
v_SLOPE	-0.6000	0.9233	-2.5264	-0.5610	1.1521	1.0031	866
v_DECID	0.6843	1.0664	-1.3000	0.6187	2.8926	1.0039	965
v_FCOVER	0.1684	1.0861	-1.9355	0.1404	2.4322	1.0048	1143
v_HEIGHT_LID	1.3965	1.0665	-0.7216	1.3799	3.4969	1.0041	1922
v_GFC_LOSS_10y_1km	1.6712	1.0194	-0.3088	1.6553	3.6884	1.0271	933
v_DIST_TRAILS	0.1416	1.1042	-1.8141	0.0616	2.6349	1.0059	848

Detection (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
(Intercept)	-4.0742	0.5487	-5.2221	-4.0605	-3.0146	1.0025	639
v_SLOPE	-0.2157	0.2682	-0.7188	-0.2186	0.3281	1.0005	582
v_FCOVER	-0.0490	0.2794	-0.5865	-0.0544	0.5109	1.0155	742
doy	-0.0078	0.2344	-0.4656	-0.0154	0.4762	1.0013	1355
I(doy^2)	-0.6249	0.4249	-1.4786	-0.6253	0.2008	1.0003	1409
temp	-0.0981	0.2101	-0.5167	-0.0955	0.2936	1.0066	1048
I(temp^2)	-0.3312	0.1800	-0.7113	-0.3248	-0.0001	1.0009	825
snow	-0.0198	0.2138	-0.4429	-0.0208	0.3920	1.0003	1415

Detection Random Effect Variances (logit scale):

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
site	1.0257	0.6589	0.1735	0.8898	2.6606	1.0047	227

Spatial Covariance:

	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Rhat	ESS
sigma.sq	1.0689	1.5444	0.1798	0.6118	4.5762	1.2013	363
phi	0.0018	0.0007	0.0007	0.0018	0.0029	1.0066	1332

Rycina 57. Wykres typu *boxplot* ilustrujący przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupująco wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Tabela 19. Przewidywane wartości prawdopodobieństwa użytkowania krajobrazu przez analizowany gatunek w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki.

season	area	elevation	mean	SD	05p	95p
winter	KPN	<800m	0.80	0.11	0.60	0.93
winter	KPN	800-1000m	0.47	0.16	0.20	0.73
winter	KPN	1000-1250m	0.14	0.08	0.05	0.32
winter	KPN	>1250m	0.07	0.03	0.04	0.12
winter	Otulina	<800m	0.77	0.16	0.42	0.95
winter	Otulina	800-1000m	0.50	0.19	0.25	0.86
winter	Otulina	1000-1250m	0.29	0.15	0.12	0.66
summer	KPN	<800m	0.62	0.10	0.42	0.76
summer	KPN	800-1000m	0.48	0.14	0.23	0.67
summer	KPN	1000-1250m	0.47	0.13	0.26	0.71
summer	KPN	>1250m	0.66	0.10	0.45	0.77
summer	Otulina	<800m	0.66	0.17	0.33	0.91
summer	Otulina	800-1000m	0.47	0.23	0.15	0.86
summer	Otulina	1000-1250m	0.38	0.20	0.14	0.79

Rycina 58. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą). Dla każdego piksela o powierzchni 0.25 ha została określona kumulatywna wartość "prądu" (ang. *cummulative current*) przepływającego przez wszystkie kombinacje 50 obszarów węzłowych rozmieszczonych na obwodzie obszaru buforowego (opisane w sekcji metod). Oszacowane wartości są miarą łączności krajobrazowej na analizowanym obszarze. Ekstremalne wartości wskazują obszary o najwyższym natężeniu przepływającego prądu, w tym tzw. "wąskie gardła".

Rycina 59. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny dla dwóch analizowanych sezonów przedstawione na wykresach typu *boxplot* w kontekście sezonowym i wysokościowym oraz w podziale na obszar KPN i jego Otuliny. Dla każdej kombinacji tych 3 czynników grupujących wylosowano 1000 pikseli z wynikowej mapy i na bazie tego podzbioru obliczono prezentowane statystyki. Dodatkowo, na wykres typu *boxplot* nałożono oszacowane wartości średnie.

Wyniki na poziomie zespołu gatunków w grupach funkcjonalnych

Wszystkie gatunki (ALL)

Rycina 60. Predykcje stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą).

Rycina 61. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą).

Ssaki kopytne (UNGULATES)

Rycina 62. Predykcje stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą).

Rycina 63. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą).

Drapieżniki (CARNIVORES)

Rycina 64. Predykcje stricte przestrzennego modelu *Occupancy* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą).

Rycina 65. Wyniki analizy z wykorzystaniem algorytmu *Circuitscape* dla obszaru KPN i Otuliny zwizualizowane na mapach dla dwóch analizowanych sezonów: letniego (górną mapą) i zimowego (dolną mapą).

Wnioski i Rekomendacje

1. Wykorzystanie modeli *Occupancy* i algorytmu *Circuitscape* do analizy przestrzennego zróżnicowania występowania 12 gatunków dużych i średnich ssaków w Karkonoskim Parku Narodowym i jego Otulinie umożliwiło na podstawie punktowych pomiarów fotopułapkowych odtworzenie wzorców przestrzennych występowania tych gatunków w krajobrazie oraz identyfikację obszarów kluczowych dla zachowania łączności ekologicznej w regionie. Efekty zmiennych środowiskowych, pomimo dużej niepewności estymacji, w zdecydowanej większości przypadków wykazują tendencje zgodne z przewidywaniami ekologicznymi i biologią gatunków, co potwierdza skuteczność zastosowanych metod analizy.
2. Na bazie zebranych danych i wyników analiz można z dużą pewnością stwierdzić, że Otulina jest integralną i, w obecnej konfiguracji krajobrazowej, niezastępowalną częścią przestrzeni życiowej wszystkich analizowanych gatunków dużych i średnich ssaków, stanowiąc ich podstawowy habitat i/lub obszar wysokościowych migracji sezonowych oraz korytarz ekologiczny łączący KPN z innymi obszarami w regionie. Obszar Otuliny jest kluczowy dla zachowania łączności ekologicznej w całym regionie.
3. Warto zwrócić uwagę na obszary o dużym prawdopodobieństwie występowania wielu analizowanych gatunków jednocześnie oraz na obszary kluczowe dla zachowania wysokościowych migracji sezonowych, które narażone są na stale rosnącą presję urbanizacyjną w regionie. Zachowanie i/lub udroźnienie korytarzy ekologicznych pomiędzy tymi fragmentami krajobrazu jest kluczowe dla zachowania łączności ekologicznej w regionie.

-
4. Rekomenduje się poddanie analizie eksperckiej opartej na dobrej znajomości lokalnych uwarunkowań wszystkie mapy i pozostałe wyniki zaprezentowane w tym raporcie.

 5. Kontynuowanie monitoringu fotopułapkowego w kolejnych latach jest niezbędne dla śledzenia i oceny zmian w strukturze populacji zwierząt oraz w dynamice ich występowania w regionie, a także dla lepszego zrozumienia zależności między środowiskiem a analizowanymi populacjami zwierząt. Relatywnie duża niepewność estymacji parametrów modeli *Occupancy*, w tym relacji prawdopodobieństwa korzystania z poszczególnych części krajobrazu KPN i Otuliny z czynnikami środowiskowymi, wynika głównie ze stosunkowo krótkiego okresu monitoringu. Kontynuując monitoring fotopułapkowy w kolejnych latach, możliwe będzie zwiększenie pewności estymacji parametrów modelu, a co za tym idzie, lepsze zrozumienie zależności między środowiskiem, antropopresją (urbanizacja regionu, presja turystyczna) i analizowanymi populacjami zwierząt. Dłuższe serie czasowe umożliwią także statystyczną analizę trendów w populacjach zwierząt oraz w dynamice ich występowania w regionie, co pozwoli na podejmowanie bardziej precyzyjnych działań ochronnych związanych z zapewnieniem łączności ekologicznej na obszarze KPN i Otuliny. Warto także nadmienić, że długookresowy monitoring fotopułapkowy może być także wykorzystany do prowadzenia monitoringu ruchu turystycznego (Mitterwallner *et al.*, 2024).

 6. Analizując dane w kolejnych latach monitoringu rekomenduje się, poza modelami *Occupancy*, zastosowanie stricte przestrzennych modeli do oszacowania względnych (np. *N-mixture*; Royle, 2004; Bubnicki *et al.*, 2019) lub absolutnych (poruszane poniżej) zagęszczeń dla najliczniej występujących gatunków. O ile wzorce wykorzystania przestrzeni krajobrazowej dla gatunków występujących w niskim zagęszczeniu i nieprowadzących stadnego trybu życia (np. sarna, lis) mogą być dobrze odzwierciedlone przez modele *Occupancy*, o tyle dla gatunków stadnych występujących w dużych zagęszczeniuach (np. jelenie, dziki) modele *Occupancy* mogą

nie być wystarczająco precyzyjne do uchwycenia wszystkich interesujących ekologicznie zjawisk jak np. częściowe sezonowe migracje wysokościowe czy modulowane przez antropopresję relacje w przestrzeni pomiędzy ofiarami i drapieżnikami. Wykorzystanie takich modeli wymaga jednak dużych ilości danych.

7. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój w dziedzinie modelowania absolutnych liczebności populacji zwierząt z wykorzystaniem fotopułapek i zaawansowanych modeli AI uczenia głębokiego. Warto zwrócić uwagę na te nowe technologie i zastanowić się nad ich zastosowaniem w przyszłych analizach środowiskowych i łączności ekologicznej w regionie. Na etapie planowania niniejszego projektu wiele z nowych metod nie było jeszcze opublikowanych, np. metody automatycznego określania odległości obserwowanych zwierząt od fotopułapki z wykorzystaniem modeli AI (Johanns, Haucke & Steinhage, 2022), co umożliwi bezpośrednie zastosowanie wielu obiecujących metod w przyszłych analizach (np. Camera Trap Distance Sampling, Howe *et al.*, 2017 czy model REST, Nakashima, Fukasawa & Samejima, 2018). Dla praktycznego zastosowania fotopułapek w długookresowym monitoringu fauny krytyczne znaczenie ma redukcja nakładu manualnej pracy ludzkiej zarówno na etapie zbierania danych, jak i na etapie ich analizy. Dlatego warto zwrócić uwagę na wymienione nowe technologie, które mogą znacząco usprawnić procesy zbierania i analizy danych z fotopułapek.

8. W literaturze przedmiotu pojawia się coraz więcej doniesień potwierdzających naukową wartość danych nt. obserwacji zwierząt zbieranych oportunistycznie w ramach działań tzw. nauki obywatelskiej (ang. *citizen science*) oraz metod statystycznych umożliwiających ich integrację z danymi fotopułapkowymi zbieranymi wg. ściśle określonego protokołu i z wykorzystaniem odpowiednio zaprojektowanej sieci monitoringowej (Doser *et al.*, 2022; Twining *et al.*, 2024). Takie podejście rekomendowane jest do zastosowania w przyszłych analizach środowiskowych i łączności ekologicznej w regionie. Umożliwi ono nie tylko aktywne włączenie lokalnych społeczności oraz ogromnej rzeszy turystów odwiedzających KPN w

proces monitoringu fauny (efekt edukacyjny, dydaktyczny i popularyzatorski), ale także zwiększenie ilości i jakości danych, co pozwoli na bardziej precyzyjne analizy, a także potencjalne ograniczenie nakładu pracy terenowej związanej z obsługą fotopułapek (ograniczenie czasu i liczby lokalizacji monitorowanych w każdym roku do statystycznie określonego minimum), jeśli dane zbierane oportunistycznie w ramach programów typu citizen-science będą dobrze zorganizowane i będą systematycznie przyrastać w kolejnych latach.

Podziękowania

Dziękuję Zespołowi Karkonoskiego Parku Narodowego za entuzjazm, życzliwość i zaangażowanie w prace terenowe i kameralne oraz w trakcie serii przeprowadzonych warsztatów. Dziękuję ekspertom z IBS PAN (Roman Kozak, Tomasz Kamiński, Kamil Morawski, Marcin Zegarek i Kathi Kasper) za pomoc w klasyfikacji gatunkowej zebranego materiału oraz Dr Marcinowi Churskiemu za pomoc w projektowaniu sieci monitoringowej i przygotowanie materiałów szkoleniowych na początkowym etapie tego projektu.

Literatura

- Ahumada, J.A., Hurtado, J. & Lizcano, D. (2013). Monitoring the Status and Trends of Tropical Forest Terrestrial Vertebrate Communities from Camera Trap Data: A Tool for Conservation. *PLoS ONE* **8**, e73707. DOI <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073707>
- Anantharaman, R., Hall, K., Shah, V.B. & Edelman, A. (2020). Circuitscape in Julia: High Performance Connectivity Modelling to Support Conservation Decisions. *Proc. JuliaCon Conf.* **1**, 58. DOI <https://doi.org/10.21105/jcon.00058>
- Beery, S., Morris, D., Yang, S., Simon, M., Norouzzadeh, A. & Joshi, N. (2019). Efficient Pipeline for Automating Species ID in new Camera Trap Projects. *Biodivers. Inf. Sci. Stand.* **3**. DOI <https://doi.org/10.3897/biss.3.37222>
- Brodie, J.F., Giordano, A.J., Dickson, B., Hebblewhite, M., Bernard, H., Mohd-Azlan, J., Anderson, J. & Ambu, L. (2015). Evaluating multispecies landscape connectivity in a threatened tropical mammal community. *Conserv. Biol.* **29**, 122–132. DOI <https://doi.org/10.1111/cobi.12337>
- Bubnicki, J.W., Churski, M. & Kuijper, D.P.J. (2016). TRAPPER: An Open Source Web-Based Application to Manage Camera Trapping Projects. *Methods Ecol. Evol.* **7**, 1209–1216. DOI <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12571>
- Bubnicki, J.W., Churski, M., Schmidt, K., Diserens, T.A. & Kuijper, D.P. (2019). Linking Spatial

-
- Patterns of Terrestrial Herbivore Community Structure To Trophic Interactions. *eLife* **8**, nil. DOI <https://doi.org/10.7554/elife.44937>
- Bubnicki, J.W., Norton, B., Baskauf, S.J., Bruce, T., Cagnacci, F., Casaer, J., Churski, M., Cromsigt, J.P.G.M., Farra, S.D., Fiderer, C., Forrester, T.D., Hendry, H., Heurich, M., Hofmeester, T.R., Jansen, P.A., Kays, R., Kuijper, D.P.J., Liefing, Y., Linnell, J.D.C., Luskin, M.S., Mann, C., Milotic, T., Newman, P., Niedballa, J., Oldoni, D., Ossi, F., Robertson, T., Rovero, F., Rowcliffe, M., Seidenari, L., Stachowicz, I., Stowell, D., Tobler, M.W., Wieczorek, J., Zimmermann, F. & Desmet, P. (2023). Camtrap DP: an open standard for the FAIR exchange and archiving of camera trap data. *Remote Sens. Ecol. Conserv.* **n/a**. DOI <https://doi.org/10.1002/rse2.374>
- Capdevila, T.V., McLellan, B.A., Loosen, A., Forshner, A., Pigeon, K., Jacob, A.L., Wright, P. & Ehlers, L. (2024). Advancements in monitoring: a comparison of traditional and application-based tools for measuring outdoor recreation. DOI <https://doi.org/10.1101/2024.02.09.579662>
- Cushman, S., Lewis, J. & Landguth, E. (2014). Why Did the Bear Cross the Road? Comparing the Performance of Multiple Resistance Surfaces and Connectivity Modeling Methods. *Diversity* **6**, 844–854. DOI <https://doi.org/10.3390/d6040844>
- Dickson, B.G., Albano, C.M., Anantharaman, R., Beier, P., Fargione, J., Graves, T.A., Gray, M.E., Hall, K.R., Lawler, J.J., Leonard, P.B., Littlefield, C.E., McClure, M.L., Novembre, J., Schloss, C.A., Schumaker, N.H., Shah, V.B. & Theobald, D.M. (2019). Circuit-theory applications to connectivity science and conservation. *Conserv. Biol.* **33**, 239–249. DOI <https://doi.org/10.1111/cobi.13230>
- Doser, J.W., Finley, A.O., Kéry, M. & Zipkin, E.F. (2022). spOccupancy: An R package for single-species, multi-species, and integrated spatial occupancy models. *Methods Ecol. Evol.* **13**, 1670–1678. DOI <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13897>
- Efford, M.G. & Dawson, D.K. (2012). Occupancy in Continuous Habitat. *Ecosphere* **3**, 1–15. DOI <https://doi.org/10.1890/ES11-00308.1>
- Hebblewhite, M., Merrill, E.H. & McDonald, T.L. (2005). Spatial decomposition of predation risk using resource selection functions: an example in a wolf–elk predator–prey system. *Oikos* **111**, 101–111. DOI <https://doi.org/10.1111/j.0030-1299.2005.13858.x>
- Howe, E.J., Buckland, S.T., Després-Einspenner, M.-L. & Kühl, H.S. (2017). Distance Sampling With Camera Traps. *Methods Ecol. Evol.* **8**, 1558–1565. DOI <https://doi.org/10.1111/2041-210x.12790>
- Jędrzejewska, B., Okarma, H., Jędrzejewski, W. & Miłkowski, L. (1994). Effects of Exploitation and Protection on Forest Structure, Ungulate Density and Wolf Predation in Białowieża Primeval Forest, Poland. *J. Appl. Ecol.* **31**, 664. DOI <https://doi.org/10.2307/2404157>
- Jeong, E., Cho, M., Cho, H., Cho, B. & Han, S. (2021). Characteristics of forest road cut slopes affecting the movement of mammals in South Korea. *For. Sci. Technol.* **17**, 155–161. DOI <https://doi.org/10.1080/21580103.2021.1967789>
- Johanns, P., Haucke, T. & Steinhage, V. (2022). Automated distance estimation for wildlife camera trapping. *Ecol. Inform.* **70**, 101734. DOI <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101734>
- Keeley, A.T.H., Beier, P. & Gagnon, J.W. (2016). Estimating landscape resistance from habitat suitability: effects of data source and nonlinearities. *Landsc. Ecol.* **31**, 2151–2162. DOI <https://doi.org/10.1007/s10980-016-0387-5>
- Kery, M. & Royle, J.A. (2016). *Applied Hierarchical Modeling in Ecology: Analysis of Distribution, Abundance and Species Richness in R and BUGS: Volume 1: Prelude and Static Models*.
-

-
- Academic Press.
- Koen, E.L., Bowman, J., Sadowski, C. & Walpole, A.A. (2014). Landscape Connectivity for Wildlife: Development and Validation of Multispecies Linkage Maps. *Methods Ecol. Evol.* **5**, 626–633. DOI <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12197>
- Koen, E.L., Garroway, C.J., Wilson, P.J. & Bowman, J. (2010). The Effect of Map Boundary on Estimates of Landscape Resistance to Animal Movement. *PLOS ONE* **5**, e11785. DOI <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011785>
- MacKenzie, D.I., Nichols, J.D., Lachman, G.B., Droege, S., Andrew Royle, J. & Langtimm, C.A. (2002). Estimating Site Occupancy Rates When Detection Probabilities Are Less than One. *Ecology* **83**, 2248–2255.
- McGuire, J.L., Lawler, J.J., McRae, B.H., Nuñez, T.A. & Theobald, D.M. (2016). Achieving climate connectivity in a fragmented landscape. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **113**, 7195–7200. DOI <https://doi.org/10.1073/pnas.1602817113>
- McRae, B.H., Dickson, B.G., Keitt, T.H. & Shah, V.B. (2008). Using Circuit Theory to Model Connectivity in Ecology, Evolution, and Conservation. *Ecology* **89**, 2712–2724.
- Meek, P.D., Ballard, G., Claridge, A., Kays, R., Moseby, K., O'Brien, T., O'Connell, A., Sanderson, J., Swann, D.E., Tobler, M. & Townsend, S. (2014). Recommended Guiding Principles for Reporting on Camera Trapping Research. *Biodivers. Conserv.* **23**, 2321–2343. DOI <https://doi.org/10.1007/s10531-014-0712-8>
- Meyer, N.F.V., Moreno, R., Reyna-Hurtado, R., Signer, J. & Balkenhol, N. (2020). Towards the restoration of the Mesoamerican Biological Corridor for large mammals in Panama: comparing multi-species occupancy to movement models. *Mov. Ecol.* **8**, 3. DOI <https://doi.org/10.1186/s40462-019-0186-0>
- Mitterwallner, V., Peters, A., Edelhoff, H., Mathes, G., Nguyen, H., Peters, W., Heurich, M. & Steinbauer, M.J. (2024). Automated visitor and wildlife monitoring with camera traps and machine learning. *Remote Sens. Ecol. Conserv.* **10**, 236–247. DOI <https://doi.org/10.1002/rse2.367>
- Mysterud, A., Loe, L.E., Zimmermann, B., Bischof, R., Veiberg, V. & Meisingset, E. (2011). Partial migration in expanding red deer populations at northern latitudes - a role for density dependence? *Oikos* **120**, 1817–1825.
- Nakashima, Y., Fukasawa, K. & Samejima, H. (2018). Estimating animal density without individual recognition using information derivable exclusively from camera traps. *J. Appl. Ecol.* **55**, 735–744. DOI <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13059>
- Neteler, M., Bowman, M.H., Landa, M. & Metz, M. (2012). GRASS GIS: A Multi-Purpose Open Source GIS. *Environ. Model. Softw.* **31**, 124–130. DOI <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2011.11.014>
- Patton, W. (1971). An analysis of cattle grazing on steep slopes. *Theses Diss.*
- Ratkiewicz, M., Coissac, E., Świsłocka, M., Czajkowska, M., Kowalczyk, R., Czernik, M. & Taberlet, P. (2024). Winter diet overlap among moose, roe deer and red deer in coniferous and mixed forests depends on snow cover depth. *For. Ecol. Manag.* **556**, 121710. DOI <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.121710>
- Riggio, J. & Caro, T. (2017). Structural connectivity at a national scale: Wildlife corridors in Tanzania. *PLOS ONE* **12**, e0187407. DOI <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187407>
- Royle, J.A. (2004). N-Mixture Models for Estimating Population Size from Spatially Replicated Counts. *Biometrics* **60**, 108–115. DOI <https://doi.org/10.1111/j.0006-341X.2004.00142.x>
- Spallek, W. (2021). *Atlas Karkonoszy*. Karkonoski Park Narodowy.
-

-
- Spitzer, R., Felton, A., Landman, M., Singh, N.J., Widemo, F. & Cromsigt, J.P.G.M. (2020). Fifty years of European ungulate dietary studies: a synthesis. *Oikos* **129**, 1668–1680. DOI <https://doi.org/10.1111/oik.07435>
- Trainor, A.M., Walters, J.R., Morris, W.F., Sexton, J. & Moody, A. (2013). Empirical estimation of dispersal resistance surfaces: a case study with red-cockaded woodpeckers. *Landsc. Ecol.* **28**, 755–767. DOI <https://doi.org/10.1007/s10980-013-9861-5>
- Twining, J.P., Fuller, A.K., Sun, C.C., Calderón-Acevedo, C.A., Schlesinger, M.D., Berger, M., Kramer, D. & Frair, J.L. (2024). Integrating presence-only and detection/non-detection data to estimate distributions and expected abundance of difficult-to-monitor species on a landscape-scale. *J. Appl. Ecol.* **n/a**. DOI <https://doi.org/10.1111/1365-2664.14633>
- Whytock, R.C., Świeżewski, J., Zwerts, J.A., Bara-Słupski, T., Koumba Pambo, A.F., Rogala, M., Bahaa-el-din, L., Boekee, K., Brittain, S., Cardoso, A.W., Henschel, P., Lehmann, D., Momboua, B., Kiebou Opepa, C., Orbell, C., Pitman, R.T., Robinson, H.S. & Abernethy, K.A. (2021). Robust ecological analysis of camera trap data labelled by a machine learning model. *Methods Ecol. Evol.* **12**, 1080–1092. DOI <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13576>
- Zeller, K.A., McGarigal, K. & Whiteley, A.R. (2012). Estimating Landscape Resistance to Movement: A Review. *Landsc. Ecol.* **27**, 777–797. DOI <https://doi.org/10.1007/s10980-012-9737-0>